

Pérez Rivas, N. (2020). La tipificación de la corrupción en el deporte: sombras y más sombras. En Cuadernos de Política Criminal (Número 131, pp. 105-147). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14772120>

LA TIPIFICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE: SOMBRAS Y MÁS SOMBRAS*

CRIMINALISING CORRUPTION IN SPORT: SHADOWS AND MORE SHADOWS

NATALIA PÉREZ RIVAS **

Resumen: El delito de corrupción deportiva adolece de diversas deficiencias que lastran su regulación desde el año 2010, sin que la reforma operada por la LO 1/2015 haya procedido a solventarlas de forma adecuada. El objeto del presente trabajo es identificar aquellos elementos del tipo que deben ser objeto de mejora y realizar, a tal efecto, algunas propuestas de *lege ferenda*.

Palabras clave: corrupción deportiva, reforma penal, normal penal en blanco, concepto jurídico indeterminado, *lege ferenda*.

Abstract: The crime of sports corruptions presents some deficiencies which have harmed its regulation since 2010. The reform implemented by Organic Act 1/2015 has not been able to solve them adequately. The aim of this paper is to identify those elements of the type that need to be improved and to make, in this regard, some proposals of *lege ferenda*.

Key words: sport corruption, penal reform, blank penal rule, undefined legal concept, *lege ferenda*

*Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación DER2015-71176-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al marco financiero plurianual 2014-2020.

** Profesora Ayudante Doctora de Derecho Penal. Universidade de Santiago de Compostela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1358-2276>

Correo electrónico: natalia.perez.rivas@usc.es

SUMARIO: 1. EL DELITO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA EN EL ORDENAMIENTO PENAL ESPAÑOL: REGULACIÓN LEGAL. 2. BIEN JURÍDICO. 3. TIPO OBJETIVO. 3.1. Ámbito objetivo de aplicación. 3.2. Conducta típica. 3.2.1. Corrupción deportiva pasiva. A) *Verbos rectores*. B) *Sujetos activos*. 3.2.2. Corrupción deportiva activa. A) *Verbos rectores*. B) *Sujetos activos*. 3.3. Objeto material. 3.3.1. Beneficio o ventaja. 3.3.2. Favorecer indebidamente. 3.4. Iter criminis. 3.5. Autoría y participación. 4. TIPO SUBJETIVO. 4.1. Elemento subjetivo del injusto. 4.1.1. Predeterminar o alterar. 4.1.2. Fraudulentamente. 4.1.3. Resultados: especial referencia a las primas para ganar. 5. PENALIDAD. 6. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL. 6.1. Tipo atenuado. 6.2 Tipo agravado. 7. CONCLUSIONES.

I. EL DELITO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA EN EL ORDENAMIENTO PENAL ESPAÑOL: REGULACIÓN LEGAL

La tipificación, por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio (en adelante LO 5/2010), de la corrupción entre particulares (art. 286 bis CP) es fruto de las obligaciones supranacionales asumidas por España culminándose, de esta forma, la progresiva extensión operada a lo largo de las últimas reformas sobre el concepto penal de corrupción. Así, el castigo de estas conductas a través del Derecho penal fue requerido por la Unión Europea a los Estados miembros, primero, a través de la Acción Común de 22 de diciembre de 1998 del Consejo, sobre la corrupción en el sector privado y, posteriormente por su sucesora, la Decisión Marco 2003/568/ JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (art. 2). Bien es verdad que la trasposición de la citada Decisión Marco dejó de ser obligatoria en virtud de la STEJC de 13 de septiembre de 2005 (asunto C-176/03)¹.

No es ésta, sin embargo, la única norma supranacional ratificada por España en que se insta la tipificación del delito de corrupción entre particulares. A tal efecto, podemos citar el Convenio núm. 73 del Consejo de Europa, de 27 de enero de 1999, sobre la corrupción (arts. 7 y 8) y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, de 31 de octubre de 2003 (art. 21).

No obstante, el legislador español fue más allá de lo dispuesto en las normas sobre corrupción privada existentes en ese momento –que limitaban su aplicación a las actividades económicas, financieras o comerciales- tipificando, en el apartado 4º del citado artículo, el fraude en las competiciones deportivas². Se adelantó, de esta forma, a lo que, años más tarde, se ha convertido en una exigencia ante la constatación de la

¹ QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: “La corrupción privada. Apuntes a la novela LO 5/2010”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J./COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.Á./GÓMEZ PAVÓN, P./MANJÓN-CABEZ OLMEDA, A./MARTÍNEZ GUERRA, A. (coords.): *Libro homenaje al prof. Luis Rodríguez Ramos*, Tirant lo Blanch, 2013, p. 804.

² Como apunta GILI PASCUAL, A.: “La tipificación penal del fraude en competiciones deportivas: problemas técnicos y aplicativos”, *RDPC*, nº 8, 2012, p. 16, su regulación se acomete “por la puerta de atrás, no obedeciendo a obligación alguna de aquella clase, sino a la libérrima valoración de la oportunidad de su presencia por parte de nuestro legislador”. En los mismos términos se pronuncia CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito de corrupción deportiva*, Tirant lo Blanch, 2012, p. 21.

específica problemática que se deriva de la manipulación de las competiciones deportivas³. Así, el 18 de septiembre de 2014⁴ fue aprobado, en Magglingen-Macolin (Suiza), el Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas (en adelante Convenio de Macolin), que tiene por objeto combatir la manipulación de las competiciones deportivas a fin de proteger la integridad del deporte y la ética deportiva (art. 1)⁵. Su entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 2019 tras su ratificación por Italia, Noruega, Moldavia, Portugal y Suiza (art. 32.4). España, por su parte, firmó el Convenio el 7 de julio de 2015, sin que haya procedido, todavía, a su ratificación.

La Exposición de Motivos de la LO 5/2010 poco o nada decía sobre las razones de su tipificación expresa. Se limitaba a apuntar que se consideraba conveniente castigar penalmente “las conductas más graves de corrupción en el deporte”⁶. No obstante, la razón última se hallaba en la presentación de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016 y la necesidad de mostrar al COI, ante los últimos escándalos acaecidos en el deporte español, el arsenal punitivo con el que España se estaba dotando para la lucha contra el dopaje y el fraude en el deporte. A ello se sumaba la solicitud expresa formulada al legislador en un documento suscrito por diversas Ligas Profesionales y Asociaciones deportivas -la Liga Nacional de Fútbol Profesional, la Asociación de Clubes de Baloncesto, la Asociación de Clubes de Balonmano, la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Asociación de Futbolistas Españoles y la Asociación de Baloncestistas Profesionales- de proceder a la modificación del Código Penal para sancionar la manipulación de las competiciones deportivas⁷. Es más, el 11 de julio de 2008, la Liga de Nacional de Fútbol Profesional llegó a presentar, ante el Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD), un proyecto de Ley contra el fraude en el deporte, que venía a reproducir, miméticamente, lo dispuesto, a este respecto, en la legislación portuguesa⁸.

Tan solo cinco años después desde su inicial regulación, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (LO 1/2015), procedió a modificar la regulación del delito de corrupción deportiva para “introducir algunas mejoras técnicas” en su regulación⁹. Así, en su actual

³ A este respecto, en la Declaración de Nicosia, de 20 de septiembre de 2012, sobre la lucha contra el amaño de partidos se llegó a afirmar que el amaño de partidos constituía “uno de los mayores peligros para el deporte contemporáneo”.

⁴ Ya, en 2013, el Parlamento Europeo había aprobado una Resolución en la que se abordaba, de forma específica, el amaño de partidos y la corrupción en el deporte [2013/2567 (RSP)]. Entre otras medidas, se pedía a la Comisión que “inst[ara] encarecidamente a todos los Estados miembros a recoger expresamente el amaño de partidos en su Derecho penal nacional (...)” (punto 8).

⁵ Un detallado análisis de su contenido puede verse en SÁNCHEZ BERNAL, J.: “Un análisis del Convenio del Consejo de Europa, sobre manipulación de competiciones deportivas”, *Revista Internacional de Transparencia e Integridad*, nº 4, 2017, pp. 1-9;

⁶ Acertadamente señala ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: “La corrupción en el deporte en el derecho penal español: ¿un legislador torpe, inmoral o estratégico?”, en GÓMEZ MARTÍN, V. / MONTIEL, J.P. / SATZGER, H. (eds.): *Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción*, Marcial Pons, 2019, p. 138, esto “no es una explicitación de las razones para la tipificación, sino, a lo sumo, un anuncio o más bien un recordatorio de algo que no deja de ser una obviedad: si se decide intervenir penalmente en un ámbito es sin duda lógico empezar por las conductas más graves”.

⁷ CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 21.

⁸ Sobre el contenido de dicho Proyecto de ley, véase GARCÍA CABA, M.M^a.: “Las conductas fraudulentas en el deporte y su hipotética represión penal. A propósito del proyecto de ley de la LFP”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 25, 2009, pp. 11-21.

⁹ Apartado XVIII de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

redacción, el art. 286 bis.4 CP establece que “lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva (...)”.

2. BIEN JURÍDICO

No cabe duda de que la tutela de juego limpio o “*fair play*”, en tanto que valor esencial en la práctica de todo deporte, es uno de los fines que se persigue mediante la tipificación de este delito¹⁰. No obstante, la doctrina penal estima, de forma mayoritaria, que se trata de un valor que, en sí mismo considerado y de forma aislada, no tiene entidad suficiente para ser considerado un bien jurídico digno de tutela penal¹¹. De ser ello así, no se justificaría el hecho de que, por un lado, el tipo penal limite su ámbito de aplicación, exclusivamente, a concretos eventos deportivos¹² y, de otro, que solo se haga alusión a la manipulación del resultado final (*match-fixing*) frente al resto de incidencias que pueden ser afectar al normal desarrollo de la competición deportiva (*spot-fixing*).

El deporte, en un sentido global, no es sólo la realización de una actividad deportiva que se realiza con sujeción a un concreto reglamento, sino que es portador de ciertos valores sociales, educativos y económicos –especialmente importantes éstos cuanto a la práctica del deporte profesional nos referimos-. Todos estos valores se ven lesionados, conjuntamente, en el marco de una actividad deportiva adulterada, lo que exige, en opinión de un sector doctrinal, la invocación de un nuevo bien jurídico que sea capaz de abarcarlos en su totalidad. Surge, de esta manera, la “integridad deportiva” como bien jurídico omnicompreensivo que tutela la totalidad de los valores deportivos lesionados con

¹⁰ RÍOS CORBACHO, J.M.: “Situación actual de la corrupción en el deporte: un acercamiento al Código Penal español”, en PACHOT ZAMBRANA, K.L. (coord.): *El derecho del deporte en Iberoamérica: desafíos y experiencia nacionales en el siglo XXI*, UNIJURIS, Cuba, 2017, p. 400; el mismo: “De nuevo sobre el fraude en el deporte”, *Cuadernos de Política Criminal*, nº 119, 2016, p. 72; MAGRO SERVET, V.: “La corrupción en el deporte en la reforma del Código Penal (nuevo artículo 286 bis.4)”, *Diario La Ley*, nº 8493, 2015, p. 6. Este bien jurídico es el protegido mediante la tipificación de la corrupción deportiva en Portugal. Así, la introducción de la Ley nº 50/2007 dispone que mediante esta norma se establece “un nuevo régimen de responsabilidad penal por comportamientos que puedan afectar a la verdad, la lealtad y la corrección de la competencia y de su resultado en la actividad deportiva”.

¹¹ MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción entre particulares (art. 286 bis del CP español)”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. et al. (coords.): *Libro Homenaje al prof. Luis Rodríguez Ramos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 709; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./CERINA, G.D.: “Algunos problemas del nuevo delito de corrupción en el deporte”, *Revista General de Derecho Penal*, nº 18, 2012, p. 8; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., pp. 56-57 y pp. 64-65.; el mismo: “La llamada corrupción entre particulares”, en JUANES PECES, Á. (dir.): *Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Situación jurídico-penal del empresario*, *El Derecho*, 2011, p. 239; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito de fraudes deportivos. Aspectos criminológicos, político criminales y dogmático del artículo 286 bis.4 del Código Penal*, Dykinson, 2011, p. 116; DE VICENTE MARTÍNEZ, R.: *Derecho penal del deporte*, Bosch, 2010, p. 557; CARUSO FONTÁN, M^a.V.: “El concepto de corrupción. Su evolución hacia un nuevo delito de fraude en el deporte como forma de corrupción en el sector privado”, *Foro: revista de ciencias jurídicas y sociales*, nº 9, 2009, p. 172.

¹² Señala, a este respecto, CANO PAÑOS, M.Á.: “Las recientes reforma de los delitos de corrupción en el deporte en el Derecho penal alemán”, en MORILLAS CUEVA, L. (dir.): *Respuestas jurídicas al fraude en el deporte*, Dykinson, 2017, p. 345, que “si solo fuera este el bien jurídico, debiera incorporar también el deporte amateur dentro del ámbito de protección penal, y ello debido principalmente a la importancia del mismo en la socialización positiva de muchos practicantes de actividades deportivas”.

ocasión de la fraudulenta adulteración de la práctica deportiva¹³. Es más, autores como BENÍTEZ ORTÚZAR reclaman la creación de un título específico rubricado “delitos contra la integridad deportiva” en el que se aglutine la regulación de los delitos de dopaje y corrupción deportiva¹⁴. No obstante, los defensores de esta construcción no llegan a concretar los contornos materiales de este nuevo bien jurídico lo que plantea problemas de legalidad penal¹⁵.

En la actualidad, no puede negarse la relevancia económica de los resultados de las competiciones deportivas ni las ventajas económicas que de su alteración o predeterminación pueden derivarse para los propios deportistas y las entidades -v. gr. mantenimiento de la categoría que repercute, directamente, en los beneficios derivados de los derechos de retransmisión, en los patrocinios, en los abonos, en las taquillas, etc.- así como para terceros que, participando de una “información privilegiada”, apuestan en un determinado sentido¹⁶. Esta perspectiva economicista del bien jurídico a proteger consistente en el “correcto funcionamiento del mercado deportivo” se ve reforzada tras la reforma operada por la LO 1/2015 que modificó el ámbito objetivo de aplicación del tipo penal -prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica- e introdujo, como agravante, el hecho de que la conducta típica tenga por finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas. No obstante, no es menos cierto que, si esta vertiente patrimonial del delito se erigiese como el único bien jurídico a proteger, el tipo penal debería ubicarse, como una modalidad delictiva específica, entre los delitos patrimoniales de carácter fraudulento (Cap. VI “de las defraudaciones” del Tít. XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico” del Libro II del CP)¹⁷.

Ninguno de los tres posicionamientos resulta, como hemos visto, plenamente satisfactorio, lo que nos lleva a abogar por una teoría mixta para su delimitación. Así, la

¹³ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “De los Delitos contra la integridad deportiva. Acerca de la necesidad de un título autónomo aglutinador de las conductas delictivas intrínsecas a la práctica deportiva”, en MORRILLAS CUEVA, L. (dir.): *Respuestas jurídicas al fraude en el deporte*, Dykinson, 2017, pp. 47-49; GARCÍA CABA, M.M^a: “La tipificación del delito de fraude deportivo en el derecho comparado y su extrapolación al proyecto de reforma del Código penal español: reflexiones, sugerencias y algunas ideas para perfeccionar el nuevo artículo 286 bis”, *Revista Andaluza de Derecho del Deporte*, nº 8, 2010, p. 229. A este bien jurídico se alude en la normativa internacional promulgada en este ámbito (v. gr. punto 21 de la Resolución de la Asamblea General de las NN.UU 5/4, de 29 de noviembre de 2013; punto 7 de la Resolución de la Asamblea General de la NN.UU 6/6, de 3 de diciembre de 2015; art. 1 del Convenio del Consejo de Europa, de 18 de septiembre de 2014, sobre la manipulación de las competiciones deportivas) así como en la SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ:SAP NA 18/2020-ECLI:ES:APNA:2020:18].

¹⁴ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “De los Delitos contra...”, cit., pp. 49-51.

¹⁵ SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 71.

¹⁶ SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., pp. 77-79; el mismo: “Nuevos perfiles de la corrupción y política criminal: delitos de corrupción entre particulares y de fraude en el deporte en los ordenamientos jurídico-penales de España y Portugal”, *Revista Penal*, nº 38, 2016, p. 294; TORRES FERNÁNDEZ, M^a.E.: “El delito de fraude en la competición deportiva del artículo 286 bis 4 del Código Penal”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 57, 2017, p. 123; la misma: “Reflexiones sobre la corrupción en las competiciones deportivas. A propósito del delito del artículo 286 bis 4 del Código Penal”, en JIMÉNEZ GARCÍA, F./ROPERO CARRASCO, J. (dirs.): *Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales*, Thomson Reuters, 2017, p. 294; SILVA SÁNCHEZ, J.M^a/ROBLES PLANAS, R./GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: “Propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores”, en SILVA SÁNCHEZ, J.M^a (dir.): *El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma*, La Ley, 2012, p. 434; PRAT WESTERLINDH, C.: “El delito de corrupción en el deporte”, *La Ley Penal*, nº 81, 2011, p. 3.

¹⁷ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 118.

ubicación sistemática de un concreto tipo delictivo en la estructura del Libro II del Código penal suele ser utilizada como indicador del bien jurídico que con su regulación se tutela. En ese sentido, el tipo relativo a los fraudes deportivos del art. 286bis.4 CP se contempla dentro de la Sección 4ª, “de la corrupción entre particulares”, del Cap. XI, “de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores” del Tít. XIII, “de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, del Libro II del CP, siendo el bien jurídico tutelado la libre competencia, la libre concurrencia o “la competencia justa y honesta” en el mercado. Pues bien, en esta línea debe, lógicamente, situarse el bien jurídico tutelado en el tipo analizado trasladándolo, eso sí, a su propio contexto de actuación –las pruebas, encuentros y competiciones deportivas de especial relevancia económica o deportiva-. Teniendo ello en cuenta y las observaciones que hemos realizado, el bien jurídico protegido sería la leal competencia deportiva siempre y cuando su quebranto conlleve una alteración del normal funcionamiento del mercado deportivo al verse afectados diversos intereses económicos¹⁸.

3. TIPO OBJETIVO

3.1. Ámbito objetivo de aplicación

El ámbito objetivo de aplicación del tipo se circunscribe, trasladando a la esfera penal la terminología propia de la legislación deportiva¹⁹, a las pruebas, encuentros o competiciones deportivas siempre que tenga una especial relevancia bien económica bien deportiva.

Los términos “prueba” y “encuentro” hacen referencia a acontecimientos deportivos tanto puntuables, de forma individual, en el marco de un campeonato²⁰ como los que tienen lugar de forma aislada²¹. La “competición”, por su parte, implica un conjunto de pruebas o encuentros que pueden tener bien carácter eliminatorio²² bien conllevar un enfrentamiento de todos contra todos dando lugar, en este último caso, a una clasificación final en atención a los puntos obtenidos en cada uno de los partidos individuales que la integran²³²⁴.

¹⁸ RASILLO LÓPEZ, P.: “Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015”, Lefebvre - El Derecho.com, 14 de noviembre de 2016. Recuperado de: <https://elderecho.com/los-delitos-de-corrupcion-tras-la-reforma-del-codigo-penal-por-lo-12015> [consultado el 22 de marzo de 2020]; IBARS VELASCO, D.: “Corrupción en el deporte”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.): *Comentario a la reforma penal de 2015*, Thomson Reuters, 2015, p. 581; MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo delito de corrupción entre particulares”, en DÍAZ-MAROTO VILLAREJO, J. (dir.): *Estudios sobre las reformas del código penal operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero*, Civitas, 2011, pp. 446-447.

¹⁹ CASTRO MORENO, A.: “Corrupción en el deporte”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (dir.): *Comentarios a la Reforma Penal de 2010*, Tirant lo Blanch, 2010, p. 337.

²⁰ V. gr. cada uno de los partidos que integran la Liga ACB.

²¹ V. gr. una velada de boxeo.

²² V. gr. la Copa de S.M el Rey de fútbol.

²³ V. gr. La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga). En ella, los clubes deportivos participantes obtienen 3, 1 ó 0 puntos según ganen, empaten o pierdan el encuentro disputado. La suma del total de puntos obtenidos durante las 38 jornadas que la conforman dará lugar a una clasificación final y, en consecuencia, a la proclamación, como campeón de LaLiga, del club que haya obtenido una mayor puntuación.

²⁴ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 173; PRAT WESTERLINDH, C.: “El delito de corrupción en el deporte”, *La Ley Penal*, nº 81, 2011, p. 11.

Sin embargo, no toda prueba, encuentro o competición deportiva integrará el tipo penal, sino sólo aquella que tenga “una especial relevancia” bien “económica” bien “deportiva”. A efectos de delimitar la significación penal de estos conceptos, el legislador ha optado por articular una definición auténtica.

Así, tendrá la consideración de prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica aquélla en la que la mayor parte de sus participantes (la mitad más uno)²⁵ perciben cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico (v. gr. Segunda División B, Tercera División, etc.). Resultaría conveniente, para evitar una “una hiperbólica aplicación del tipo”²⁶ por un lado, la limitación de su ámbito de aplicación a la recepción de ingresos derivados, directamente, de la práctica deportiva²⁷ y, de otro, la fijación de un umbral económico mínimo a partir del cual se observe esa especial relevancia económica. No debemos olvidar, en este punto, que la regulación penal convive con la normativa administrativa en la que, conforme a lo preceptuado en el art. 76.1.c) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (en adelante Ley del Deporte), “se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las reglas de juego o competición o a las normas deportivas generales”, entre otras, “las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición”. Desde algunas posiciones se estima, no obstante, que la especial trascendencia económica de una actividad deportiva debería venir determinada por otros factores tales como “la publicidad que el evento deportivo atrae, la audiencia que alcanza, los medios de comunicación que se acrediten y, sobre todo, el volumen de apuestas que se mueven en torno al mismo”²⁸.

Por su parte, ostentará especial relevancia deportiva toda aquella prueba, encuentro o competición que, en el calendario deportivo anual aprobado por la correspondiente federación deportiva, sea conceptuada como competición oficial²⁹ (de ámbito estatal³⁰ o autonómico³¹)³² de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de

²⁵ AGUILAR ROMO, M.: “El delito de amaño de partidos en España tras la reforma de la LO 1/2015. Una reflexión sobre la conducta típica”, *RDPP*, nº 54, 2019, p. 24; SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción deportiva tras la reforma de 2015*, Tirant lo Blanch, 2018, p. 144; MAGRO SERVET, V.: “La corrupción...”, cit., p. 8; IBARS VELASCO, D.: “Corrupción...”, cit., p. 582. Si bien esta es la interpretación por la que se decanta BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “El delito de fraudes deportivos tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código penal”, en BACIGALUPO SAGESSE, S. / FEIJOO SÁNCHEZ, B.J. / ECHANO BASALDUA, J.I. (coords.): *Estudios de Derecho Penal: homenaje al profesor Miguel Bajo*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, p. 757, critica su indefinición por ser ello impropio “de la taxatividad exigida a la Ley penal en la definición de su presupuesto de hecho”.

²⁶ IBARS VELASCO, D.: “Corrupción...”, cit., p. 583.

²⁷ SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 144; TORRES FERNÁNDEZ, M^a.E.: “El delito...”, cit., p. 123; la misma: “Reflexiones...”, cit., p. 299; MAGRO SERVET, V.: “La corrupción...”, cit., p. 8; IBARS VELASCO, D.: “Corrupción...”, cit., p. 582.

²⁸ PÉREZ FERRER, F.: “Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo”, en MORILLAS CUEVA, L. (dir.): *Respuestas jurídicas al fraude en el deporte*, Dykinson, 2017, p. 81; TORRES FERNÁNDEZ, M^a.E.: “El delito...”, cit., p. 123; la misma: “Reflexiones...”, cit., pp. 299-300; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “El delito de fraudes...”, cit., p. 758.

²⁹ Las competiciones oficiales son definidas en los arts. 46.2 de la Ley del Deporte y 83 del Anteproyecto de la Ley del Deporte, aprobado, el 1 de febrero de 2019, por el Consejo de Ministros.

³⁰ Los arts. 33.1 de la Ley del Deporte y 86 del Anteproyecto de la Ley del Deporte conceptúan que se entiende por competiciones oficiales estatales.

³¹ El art. 5.1 de la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia establece que “conforme a la competencia exclusiva establecida en el artículo 27.22 del Estatuto de autonomía (...), corresponde a la Administración autonómica (...): l) Calificar y autorizar las competiciones oficiales de ámbito autonómico,

que se trate. Es decir, habrá que estar, a efectos de conocer cuál es el concreto ámbito material de aplicación del tipo, a lo que año a año determine las respectivas federaciones. Esta forma de legislar -que excede, con creces, lo que se conceptúa como una ley penal en blanco- supone una flagrante vulneración del principio de legalidad que lleva a QUERALT JIMÉNEZ a afirmar que estamos ante un ejemplo de “dejación total de funciones penales” por parte del legislador³³.

3.2. Conducta típica

La doctrina, partiendo de una equiparación entre las conductas constitutivas de la corrupción privada y las del cohecho³⁴, distingue entre una modalidad pasiva y una modalidad activa de la corrupción deportiva. La determinación del ámbito punible de cada una de formas comisivas debe hacerse, en virtud de la remisión que el apartado cuarto hace a “lo dispuesto en este artículo [...]”³⁵, mediante la combinación de los apartados 1 y 4 del art. 286 bis CP –corrupción deportiva pasiva- y los apartados 2 y 4 del art. 286 bis CP –corrupción deportiva activa-.

3.2.1. Corrupción deportiva pasiva

A) *Verbos rectores*

La acción típica gira en torno a los verbos “recibir, solicitar o aceptar”. Estamos en presencia, por tanto, de tres conductas que son descritas alternativamente.

La recepción conlleva la tenencia de la disposición material sobre las prestaciones otorgados que pasan a integrar la masa patrimonial del favorecido, tras un acuerdo, previo o simultáneo, con el favorecedor³⁶, consistente en que el primero incumplirá sus obligaciones para proceder a manipular o alterar el resultado de un evento deportivo.

La solicitud supone, por su parte, una declaración unilateral de voluntad del sujeto activo (los deportistas, árbitros o jueces) dirigida, en este caso, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva para la percepción de una determinada prestación a cambio de adoptar el comportamiento anteriormente señalado. Es, por tanto, el sujeto activo quien, mediante su comportamiento, pone en marcha la conducta corruptora. La petición puede ser expresa o tácita, oral o escrita, por sí o por persona interpuesta. Lo esencial en este punto, para la consumación del tipo, es que la solicitud llegue a conocimiento de la otra parte³⁷ y que esta revista las notas de seriedad y concretud.

y autorizar la utilización de denominaciones como «campeonato gallego», «copa de Galicia», «campeonato autonómico» o expresiones de contenido similar (...).”

³²De su ámbito de aplicación de excluyen los partidos, encuentros y competiciones deportivas internacionales que integran el tipo agravado de corrupción deportiva (art. 286 quáter CP).

³³QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: *Derecho penal español. Parte Especial*, Tirant lo Blanch, 2015, p. 667.

³⁴QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: “La corrupción...”, cit., p. 811 y p. 815; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p.116; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 159; SILVA SÁNCHEZ, J.M^a: “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, *Diario La Ley*, nº 7534, 2010, p. 10.

³⁵Especialmente crítico con la fórmula aquí empleada por el legislador se muestra GILI PASCUAL, A.: “La tipificación...”, cit., pp. 18-36.

³⁶FARALDO CABANA, P.: “Hacia un nuevo delito de corrupción privada”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXIII, 2002, p. 87.

³⁷BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., pp. 164-165.

Finalmente, la aceptación del beneficio o ventaja implica una confluencia de voluntades entre los sujetos activos (los deportistas, árbitros o jueces) y quien hace la oferta o promesa (los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva), pero sin que se produzca su efectiva recepción, que es pospuesta en el tiempo. La aceptación, para entenderse realizada, ha de ser siempre expresa y manifestada a través de actos concluyentes³⁸.

B) Sujetos activos

El delito de corrupción deportiva pasiva se configura como un delito especial propio que sólo puede ser cometido, a título de autor, por los deportistas, los árbitros y los jueces³⁹. Ello es así porque sólo estos sujetos ostentan la posición de dominio en el ámbito del desarrollo de la concreta práctica deportiva⁴⁰.

b.1) Deportistas

Los “deportistas” son aquellas personas que participan de forma activa en el desarrollo del juego compitiendo en calidad de protagonistas. La Ley del Deporte no contiene ninguna definición al respecto limitándose a exigir, en su art. 30, la inscripción federativa de los deportistas de tal manera que, tendrán tal consideración, quienes así sean reconocidos por la correspondiente Federación Deportiva⁴¹. Sí define, por el contrario, el concepto de deportistas de alto nivel señalando que serán aquellos que “figuren en las relaciones elaboradas anualmente por el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con los criterios selectivos de carácter objetivo que se determinen, teniendo en cuenta, entre otras, las circunstancias siguientes: a) clasificaciones obtenidas en competiciones o pruebas deportivas internacionales; b) situación del deportista en listas oficiales de clasificación deportiva, aprobadas por las

³⁸ CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 142.

³⁹ De esta opinión, entre otros, SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18]; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “Amaños de resultados y apuestas en el deporte profesional. Una visión penal”, en ORTEGA BURGOS, E. / GARCÍA CABA, M.Mª. (dirs.): *Derecho deportivo*, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 636-637; el mismo: *El delito...*, cit., p. 128 y pp. 137-138; PÉREZ FERRER, F.: “Principales...”, cit., pp. 71-72; TORRES FERNÁNDEZ, Mª.E.: “El delito...”, cit., p. 124; la misma: “Reflexiones...”, cit., pp. 300-301; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., pp. 711-712; RÍOS CORBACHO, J.M.: “Situación actual...”, cit., p. 395; el mismo: “El problema de la corrupción, las apuestas deportivas y el Derecho penal”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 38, 2013, pp. 34-35. Por el contrario, otro sector doctrinal -AGUILAR ROMO, M.: “El delito...”, cit., pp. 16-17; SÁNCHEZ BERNAL, J.: “Los delitos ...”, cit., p. 22; el mismo: *El delito de corrupción deportiva tras la reforma de 2015*, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 105-106; MAGRO SERVET, V.: “La corrupción...”, cit., p. 6; GILI PASCUAL, A.: “La tipificación...”, cit., p. 33 y p. 36; ANARTE BORRALLÓ, E. / ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., pp. 16-21; BERDURGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. / CERINA, G.D.: “Algunos problemas...”, cit., pp. 12-15; CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito de corrupción en el deporte”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 28, 2010, pp. 11-13; SÁNCHEZ MELGAR, J.: “La corrupción en el sector privado”, *Revista Xurídica Galega*, nº 63, 2009, pp. 32-33— estiman que son sujetos activos de la modalidad pasiva, además de los señalados, los administradores, los directivos, los empleados y colaboradores de una entidad deportiva cualquier que sea su forma jurídica.

⁴⁰ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “Amaños de resultados...”, cit., pp. 636-637; el mismo: *El delito...*, cit., pp. 161-162. En esta línea, en el ordenamiento penal alemán, la modalidad pasiva de los delitos de fraude de apuestas deportivas (§ 265c 1 y 3 StGB) y de manipulación de competiciones deportivas (§ 265d 1 y 3 StGB) se configura como un delito especial propio cuyos autores sólo pueden ser los deportistas, los entrenadores y los árbitros, los jueces de valoración o los jueces de combates. CANO PAÑOS, M.Á.: “Las recientes...”, cit., p. 338.

⁴¹ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 138.

Federaciones internacionales correspondiente; c) condiciones especiales de naturaleza técnico-deportiva, verificadas por los organismos deportivos” (art. 52). Por su parte, el art. 2 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales los conceptúa como aquéllos que, “en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución”.

Uno de los principales debates que se planteó, a este respecto, es si el término deportistas engloba, asimismo, a los técnicos y entrenadores. Ello resulta altamente dudoso tanto desde un punto de vista gramatical -deportista es, en esencia, la persona que practica un deporte (DRAE)- como en atención a la deseable armonización con la legislación deportiva en la que se hace referencia, de forma independiente, a unos y otros^{42/43}. No obstante, es cierto que los entrenadores ostentan, en ciertos deportes⁴⁴, una posición de dominio sobre el devenir del partido o encuentro que le puede llegar a permitir adulterar la competición. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un entrenador que realiza, dolosamente, una alineación indebida⁴⁵ que conllevará, en el caso de la Liga de Fútbol Profesional, la pérdida automática del partido con un marcador de 0-3⁴⁶. Es por todo ello que, de *lege ferenda*, debiera incluirse, entre el elenco de sujetos activos de la corrupción deportiva pasiva, a los técnicos y entrenadores, en línea con lo preceptuado en otros ordenamientos de nuestro entorno jurídico⁴⁷.

b.2) Jueces o árbitros

El precepto se hace eco de la dualidad de expresiones contenida en la legislación administrativa deportiva⁴⁸ mencionando, de forma expresa, a los jueces y a los árbitros. Pero lo cierto es que ambos términos se utilizan para designar a una misma figura, la de aquellos que tienen la función de velar y dirimir por el correcto cumplimiento de las reglas durante el transcurso de la prueba o competición deportiva en cuestión, ejerciendo su *potestas* sobre los deportistas que compiten bajo su autoridad. La denominación que

⁴² V. gr. arts. 30.1, 74.2.b) y c), 79.1.c), 87 de la Ley del Deporte y 6.2.b, c y e, 14.e, 27.1 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Deportiva (en adelante Real Decreto 1591/1992).

⁴³ AGUILAR ROMO, M.: “El delito...”, cit., pp. 15-16; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 712. De otra opinión, SÁNCHEZ MELGAR, J.: “La corrupción...”, cit., p. 33, quien los incluye en la categoría de deportistas. Por su parte, CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 333; el mismo: “El nuevo delito...”, cit., p. 8, estima, de *lege lata*, que el término deportista englobaría también a los técnicos y entrenadores, pese a señalar que sería deseable su expresa inclusión. Concluye afirmando que estos sujetos tendrían, por tanto, una “doble cabida en el delito”, por la vía de los deportistas (sujetos activos de la corrupción deportiva pasiva) y “por la vía de los empleados o incluso como colaboradores” (sujetos activos de la corrupción deportiva pasiva).

⁴⁴ Un ejemplo de ello sería el fútbol o el baloncesto. Por el contrario, en deportes individuales, como puede ser el tenis, la incidencia que puede tener el entrenador en el resultado final del partido es nula.

⁴⁵ Esta forma de proceder es conceptuada, y sancionada, por el art. 75.1.b) del Código Disciplinario de la RFEF, como un supuesto de predeterminación del resultado de un encuentro.

⁴⁶ Art. 76.1 del Código Disciplinario de la RFEF.

⁴⁷ Véase, en el ordenamiento penal alemán, los tipos penales de fraude de apuestas deportivas (§ 265c 1 y 2 StGB) y de manipulación de competiciones deportivas (§ 265d 1 y 2 StGB). En el derecho portugués, por su parte, se menciona, en la Ley nº 50/2007, como sujeto activo de la corrupción deportiva pasiva (art. 8), de la oferta o recibimiento indebido de ventaja (art. 10º A.1) y de la apuesta antideportiva (art. 11º A) a los agentes deportivos. Se trata de un término omnicompreensivo que incluye, entre otras personas físicas y jurídicas, al técnico deportivo, entrenador u orientador técnico (art. 2 b y f).

⁴⁸ V. gr. arts. 30, 31, 74.2.a, 72.2.c, 79.1.c, 82.1.a, 82.2 y 82.3 de la Ley del Deporte y arts. 6.2.a, 6.2.c y 6.2.e del Reglamento de Disciplina Deportiva.

recibe esta figura difiere de unos deportes a otros: árbitros (fútbol), jueces de mesa (baloncesto), jueces de silla (tenis), jueces de línea (voleibol), director de carrera (ciclismo), comisarios de competición (motociclismo), etc.

En el caso de los órganos competentes para ejercer la potestad disciplinaria dependientes de la correspondiente Federación Deportiva –Juez Único, Comités de Apelación o de Competición- debemos recordar que, conforme a lo preceptuado en los arts. 30 y 33 de la Ley del Deporte, se hallan ejerciendo funciones públicas por delegación. Este hecho hace que, en nuestra opinión, tanto al juez único como a los miembros de los comités señalados se encuentren comprendidos en el elenco de sujetos conceptuados como funcionarios públicos en el art. 423 CP (“... cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública). En consecuencia, sus prácticas corruptas se subsumirán en el delito de cohecho⁴⁹. Ninguna duda se plantea, a este respecto, en cuanto a la condición de funcionario público de los miembros del Comité Español de Disciplina Deportiva dada su dependencia orgánica del CSD -órgano autónomo de carácter administrativo a través del que la Administración del Estado ejerce su actuación en el ámbito del deporte-⁵⁰.

3.2.2. Corrupción deportiva activa

A) *Verbos rectores*

La conducta típica gira, en este caso, en torno a los verbos “prometer, ofrecer o conceder”, que representan la otra cara de las conductas constitutivas de corrupción deportiva pasiva, con las cuales existe una referencia simétrica.

La acción de prometer consiste en una declaración de voluntad que tiene por objeto la concesión de un beneficio o ventaja futura de cualquier naturaleza no justificada, para estimular el logro de los fines contemplados en el tipo, mediante determinadas acciones u omisiones realizadas por el sujeto sobornado. La promesa tiene que ser, en todo caso, de tal entidad que pueda lesionar, objetivamente, el bien jurídico protegido por el tipo⁵¹.

Por su parte, el ofrecimiento consiste en decir o exponer qué beneficio o ventaja se está dispuesto a conceder por la realización de una concreta acción u omisión. En efecto, el ofrecimiento es una forma de promesa, el sujeto se compromete a dar un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza. No obstante, a tenor de la redacción del precepto que configura esas tres acciones de forma alternativa deja claro que su alcance es distinto. Pues bien, la diferencia radica en que, mientras que en el ofrecimiento la concesión de ese beneficio o ventaja es inmediato o, en todo caso, se pone a disposición del sujeto sobornado en un periodo de tiempo muy breve, en la promesa ello queda diferido en el tiempo como lo refleja el hecho de que se hable de beneficio o ventaja futura⁵². En

⁴⁹ AGUILAR ROMO, M.: “El delito...”, cit., p. 18; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción ...”, cit., p. 712. Por su parte, CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 334; el mismo: “El nuevo...”, cit., pp. 9-10, procede a incluir al Juez Único, así como a los miembros del Comité de Competición y del Comité de Apelaciones como sujetos activos del delito de corrupción deportiva pasiva sobre la base del argumento de que forman parte de una entidad privada como es una Federación Deportiva.

⁵⁰ El concepto y las competencias del CSD es regulado en los arts. 7 a 11 de la Ley del Deporte.

⁵¹ CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 120.

⁵² CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 125.

cualquier caso, para la consumación del tipo resulta exigible que tanto la propuesta de la promesa como la del ofrecimiento lleguen a conocimiento de la otra parte⁵³.

Finalmente, el legislador español optó por sustituir los vocablos dar –usado en la Acción Común de 1998- y entregar –usado en la Decisión Marco 2003- por el de conceder para referenciar la conducta típica consistente en poner en manos o en poder de otro sujeto algo que un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificada⁵⁴. Esta puesta a disposición puede tener su origen en dos supuestos diferenciados: i) la concreción de una previa declaración de voluntad consistente en la promesa u oferta de ese beneficio o ventaja que el sujeto a sobornar acepta; ii) la voluntad espontánea y unilateral del sujeto activo, sin previa existencia de una oferta o promesa previa.

B) Sujetos activos

El delito de corrupción deportiva activa se configura como un delito especial propio que sólo puede ser cometido por lo sujetos mencionados expresamente en el tipo⁵⁵: los administradores (de derecho y de hecho)^{56/57}, los directivos, los empleados o los colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta⁵⁸.

⁵³ PÉREZ FERRER, F.: “Principales...”, cit., p. 79; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., pp. 164-165.

⁵⁴ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 165. Esta es la conducta típica que tuvo lugar en el caso juzgado por la SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020-ECLI:ES:APNA:2020:18], en que la junta directiva del Club Atlético Osasuna entregó un total de 650.000€ a algunos jugadores del Real Betis Balompié para que ganaran al Real Valladolid C.F en la jornada 37 y se dejaran perder ante el C.A. Osasuna en la jornada 38.

⁵⁵ Hemos optado, en atención a la observación realizada por CASTRO MORENO, A.: “El nuevo...”, cit., p. 5, por ordenar los sujetos activos de mayor a menor vinculación con la entidad deportiva.

⁵⁶ Ello sin perjuicio de que, de *lege ferenda*, sería deseable que ambos tipos de administradores constasen, de forma expresa, en la redacción del tipo. Ello fue planteado en la enmienda núm. 719 formulada al precepto por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley Orgánica, de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

⁵⁷ De esta opinión, conceptuando como sujetos activos a los administradores de derecho y de hecho, SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 90; PÉREZ FERRER, F.: “Principales novedades...”, cit., p. 73; GIL NOBAJAS, M^a.S.: “El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis): análisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXXV, 2015, pp. 592-595; ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A.C.: “El nuevo delito de corrupción entre privados (art. 286 bis CP)”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. et al. (coords.): *Libro Homenaje al prof. Luis Rodríguez Ramos*, Tirant lo Blanch, 2013, p. 361; MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo...”, cit., p. 439; GILI PASCUAL, A.: “La tipificación...”, cit., p. 61; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 137. En contra se pronuncian, entre otros, la SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020-ECLI:ES:APNA:2020:18]; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., pp. 91-92; ANARTE BORRALLO, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito de corrupción...”, cit., p. 17, ya que en ese caso debería haberlos nombrados de forma expresa como hace el legislador en otros preceptos penales (arts. 31, 282 bis, 290, 293 y 294 CP). Por su parte, MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo...”, cit., p. 439 y CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., p. 6, estiman que la razón de la ausencia de una referencia expresa a esta figura en la redacción del precepto puede hallarse en el hecho de que “en principio, la misma puede estar en que uno de los ejemplos clásicos de administrador de hecho en el ámbito societario sea precisamente, la figura del directivo (...). De modo que el legislador habría considerado que con la misma, que goza de mayor arraigo en el ámbito deportivo, ya se da cobertura suficiente a los supuestos de administración de hecho”.

⁵⁸ Véase nota 39. Por el contrario, en otros ordenamientos, como el alemán (§ 265c 2 y 4 StGB / (§ 265d 2 y 4 StGB), el portugués (art. 9 de la Ley nº 50/2007) o el francés (art. 445-1-11CP) han optado por configurar el delito de corrupción deportiva activa como un delito común al referenciar al sujeto activo con los términos “quien” -en los primeros ordenamiento- y “toda persona” -en el último de ellos-. Partidarios de esta conceptualización se muestran, entre otros, SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit.,

b.1) Administradores

Originariamente, en la redacción del delito de corrupción privada, contenida en los textos de 2006 y 2008, únicamente se contemplaba como responsables a “los directivos, empleados y colaboradores”, en atención a lo establecido en la Decisión Marco 2003/568/JAI. Sin embargo, tras el informe del CGPJ, se incluyó la figura de “los administradores”, por considerarla diferente de la de los directivos, empleados y colaboradores. Ello resulta plenamente coherente con la legislación deportiva en que reiteradamente se alude, de forma diferenciada, a los administradores y directivos⁵⁹.

El administrador de derecho es aquél que, en cada sociedad, la administran en virtud de un título jurídicamente válido, es decir, de un nombramiento como tal efectuado conforme a las normas legales que rigen la concreta modalidad societaria o, con carácter general, quien pertenezca al órgano de administración de las distintas clases de sociedades (formalizando su nombramiento e inscribiéndolo en el Registro Mercantil)⁶⁰.

Los administradores de hecho serán, en consecuencia, quienes, de forma acreditada, ejerzan, pese a no existir un título jurídicamente válido (sin previo nombramiento o designación, nulidad del nombramiento, finalización del mandato), tales funciones (de gestión, representación o administración), en nombre de la sociedad y frente a terceros, en condiciones de autonomía o independencia⁶¹ y de manera duradera en el tiempo⁶². De forma expresa, en el art. 236.3 de la Ley de Sociedades de Capital lo define como “la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad”. En definitiva, administrador de hecho es “aquella persona que gestiona, representa o administra la entidad, fuera del ámbito de la ley, quien, en definitiva, detenta efectivamente el poder societario”⁶³.

b.2) Directivos

Un directivo es aquella persona que ejerce el poder de representación de una persona jurídica (v. gr. un club deportivo) o bien que tiene la autoridad para tomar decisiones en

pp. 114-115; ANARTE BORRALLA, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito de corrupción...”, cit., pp. 26-32; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./CERINA, G.D.: “Algunos problemas...”, cit., pp. 13-15; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 89; GILI PASCUAL, A.: “La tipificación...”, cit., pp. 25-33.

⁵⁹ Ello puede observarse en la Ley del Deporte -arts. 74.2.b), 74.2.d y 76.3-, en el Real Decreto 1591/1992 -arts. 6.2.b y 6.2.d- y en el Real Decreto 1251/1999 -arts. 20.2 y 20.3-.

⁶⁰ SSTS núm. 424/2018, de 26 de septiembre [ROJ: STS 3287/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3287]; núm. 59/2007, de 26 de enero [ROJ: STS 471/2007 - ECLI:ES:TS:2007:471]; núm. 816/2006, de 26 de julio [ROJ: STS 4580/2006 - ECLI:ES:TS:2006:4580].

⁶¹ Ello resulta clave para concluir que estos sujetos, pese a la carencia de título suficiente para desempeñar tal función, son quienes gobiernan, de forma efectiva, desde la sombra.

⁶² SSTS núm. 369/2019, de 22 de julio [ROJ: STS 2499/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2499]; núm. 94/2018, de 23 de febrero [ROJ: STS 850/2018 - ECLI:ES:TS:2018:850]; núm. 86/2017, de 16 de febrero [ROJ: STS 481/2017 - ECLI:ES:TS:2017:481]. SAN núm. 35/2019, de 31 de octubre [ROJ: SAN 4104/2019 - ECLI:ES:AN:2019:4104]. Ampliamente, FARALDO CABANA, P.: *Los delitos societarios*, Tirant lo Blanch, 2ª ed., 2015, pp. 45-53.

⁶³ RÍOS CORBACHO, J.M.: “El fantasma del administrador de hecho y otras cuestiones fundamentales en los delitos societarios”, en AA.VV.: *Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan Mª Terradillos Basoco*, Tirant lo Blanch, 2018, 799.

su nombre o para ejercer su control⁶⁴. De forma más concreta, el art. 1.2. del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, tienen tal consideración “aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”.

b.3) Empleados y colaboradores

Finalmente, bajo los términos de empleados y colaboradores se engloban aquellas personas que, de alguna forma, se hallan vinculadas a la entidad deportiva.

Por lo que respecta a los empleados, debe tratarse de personas que desempeñen una actividad laboral en la entidad, es decir, un trabajo por cuenta ajena remunerado por la entidad deportiva bajo cualquiera de las modalidades contractuales contempladas en el Estatuto de los Trabajadores⁶⁵.

El término “colaboradores” comprende a aquellas personas que, sin tener vinculación laboral con la entidad deportiva, prestan (ocasional o habitualmente) sus servicios a la misma⁶⁶. En esta categoría se incluirían los miembros del equipo técnico⁶⁷, pese a que hubiera resultado deseable, de cara a una mayor armonización de la legislación penal con las disposiciones administrativas existentes en materia deportiva⁶⁸, su expresa referencia entre el elenco de posibles sujetos activos del delito de corrupción deportiva activa. Los socios⁶⁹ y los aficionados de los clubes deportivos no tienen cabida en este concepto⁷⁰.

b.4) Entidad deportiva

⁶⁴ La SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18] establece que serán directivos “quienes, según los estatutos del club integren la cúpula de la entidad deportiva, determinados conforme a las normas que rigen la entidad”.

⁶⁵ CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 98.

⁶⁶ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 137; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 322.

⁶⁷ PÉREZ FERRER, F.: “Principales novedades...”, cit., pp. 71-73; ANARTE BORRALLLO, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 17; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 333; el mismo: “El nuevo delito...”, cit., p. 8, estima, de *lege lata*, que el término deportista englobaría también a los técnicos y entrenadores, pese a señalar que sería deseable su expresa inclusión. Concluye afirmando que estos sujetos tendrían, por tanto, una “doble cabida en el delito”, por la vía de los deportistas (sujetos activos de la corrupción deportiva pasiva) y “por la vía de los empleados o incluso como colaboradores” (sujetos activos de la corrupción deportiva activa).

⁶⁸ V. gr. arts. 30.1, 31.3, 74.2.b) y c), 79.1.c), 87 de la Ley del Deporte y 6.2.b), c) y e), 14.e), 18.a), 19.2.a) y 27.1 del Real Decreto 1591/1992.

⁶⁹ A este respecto debemos recordar que, conforme a los arts. 74.2.b) de la Ley del Deporte y 6.2.b) del Real Decreto 1591/1992, “el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá: b) a los Clubes deportivos, sobre sus socios o asociados, deportistas o técnicos y directivos o administradores”. Por tanto, los clubes deportivos podrán sancionar a sus socios por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la cita ley, entre las que se encuentra tipificada, como infracción muy grave común, “las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición” (arts. 76.1.c de la Ley del Deporte y 14.c del Real Decreto 1591/1992).

⁷⁰ ANARTE BORRALLLO, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 18; PRAT WESTERLINDH, C.: “Delito de corrupción...”, cit., p. 7; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 332.

A efectos de la aplicación de este tipo delictivo, las personas anteriormente mencionadas deben vincularse a una “entidad deportiva”, con independencia de la concreta forma jurídica en que la misma se halle constituida. Conforme al art. 12.1 de la Ley del Deporte, las asociaciones deportivas se clasifican en clubes, agrupaciones, entes de promoción deportiva, Ligas Profesionales y Federaciones deportivas.

Los clubes deportivos son aquellas asociaciones privadas, integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias modalidades deportivas, su práctica por sus asociados, así como la participación en actividades y competiciones deportivas (art. 13). Estos pueden ser clasificados en clubes deportivos elementales (arts. 14.a y 16), clubes deportivos básicos (arts. 14.b y 17) y Sociedades Anónimas Deportivas (arts. 14.c y 19 a 29). En todo caso, con independencia de la clase de club deportivo de que se trate, deberán registrarse en el correspondiente Registro de Asociaciones Deportivas (art. 15.1), hecho del que dependerá su reconocimiento como tal, al menos, a efectos deportivos (art. 15.2). Asimismo, deberán inscribirse en la correspondiente Federación deportiva de cara a poder participar en competiciones de carácter oficial (arts. 15.3, 17.1, 18.1 y 20.1). Se comprendería aquí también, en todo caso, las fundaciones de los clubes deportivos⁷¹, sobre la base de los siguientes argumentos: a) el art. 286 bis.4 CP hace referencia a entidades deportivas “cualquiera que sea su forma jurídica”; b) el art. 2.2. de la Decisión Marco 2003/568/JAI señala como ámbito objetivo de aplicación de la corrupción privada a las entidades privadas con fines lucrativos y no lucrativos; c) una interpretación de otro tenor generaría una importante laguna de punibilidad al posibilidad que fuesen los administradores o directivos de la fundación directamente vinculada y dependiente del club deportivo, en vez el propio club, quienes realizasen esa promesa, ofrecimiento o concesión sin que, en ese caso, se incurriese en responsabilidad penal alguna, a salvo la figura del inductor o, en su caso, del cooperador necesario (*extranei*).

Las Agrupaciones de Clubes y los Entes de Promoción Deportiva se regulan como asociaciones de ámbito estatal e implantación supraautonómica. Las primeras tienen por finalidad el desarrollo de actuaciones deportivas en aquellas modalidades y actividades no contempladas por las Federaciones Deportivas Españolas (art. 12.3). Los segundos, por su parte, actúan como promotores y organizadores de actividades físicas y deportivas con finalidades exclusivamente lúdicas, formativas o sociales (art. 42).

Por lo que respecta a las Ligas Profesionales, estas son asociaciones de clubes que se constituyen de forma exclusiva y obligatoria cuando existan competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal (art. 12.2. de la Ley del Deporte). En este sentido, ostentan personalidad jurídica y gozan de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la Federación Deportiva correspondiente de la que formen parte (art. 41.2). Entre sus competencias se hallan las de organizar sus propias competiciones en coordinación con la respectiva Federación (art. 41.4.a), desempeñar las funciones de tutela control y supervisión de sus clubes asociados (art. 41.4.b) y ejercer la potestad disciplinaria sobre ellos (art. 41.4.c), lo que constituye, en esencia, el ejercicio de funciones públicas delegadas por la Administración⁷².

⁷¹ CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., pp. 6-7.

⁷² COMINO RÍOS, R.: “La intervención del poder estatal en el deporte profesional”, en MILLÁN GARRIDO, A.: *La reforma del régimen jurídico del deporte profesional*, Reus, 2010, pp. 234-235.

Finalmente, las Federaciones Deportivas Estatales y Autonómicas constituyen entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias. Estas se hallan integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados en promover, practicar o contribuir al desarrollo del deporte (art. 30.1). No obstante, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando, en este caso, como agentes colaboradores de la Administración pública (art. 30.2).

De todas estas asociaciones deportivas, únicamente, los clubes deportivos (y sus fundaciones) y, en consecuencia, sus administradores, directivos, empleados y colaboradores conformarían los sujetos activos del delito de corrupción deportiva pasiva⁷³. Así, en atención al ámbito objetivo del tipo penal, quedarían directamente excluidos las Agrupaciones de Clubes y los Entes de Promoción Deportiva y, dadas las funciones públicas delegadas ejercidas por las Ligas Profesionales y las Federaciones Deportivas, a sus administradores y directivos les resultarán de aplicación los tipos específicos de corrupción pública, sobre la base del principio de especialidad (art. 8.1 CP).

3.3. Objeto material

El objeto material del delito de corrupción deportiva recae sobre un “beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificado” que se recibe, solicita o acepta -corrupción pasiva-, en su caso, se promete, ofrece o concede -corrupción activa- como contraprestación para favorecer y, de esta forma, motivar al sujeto que ostenta una posición de dominio en el desarrollo de la práctica deportiva (deportistas y árbitros o jueces) para que actúe de forma contraria a lo que le exigen sus obligaciones con la finalidad de predeterminedar o alterar el resultado. De ello se deriva que, para la comisión del delito de corrupción deportiva debe concurrir, necesariamente, un mutuo favorecimiento para las dos partes implicadas⁷⁴: por un lado, el concreto beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificado que se otorga al corrupto o corrompido (deportistas y árbitros o jueces) y, de otro, el beneficio ilícito esperado por el corruptor como consecuencia de la predeterminedación o alteración fraudulenta del resultado puede ser para la propia entidad deportiva que representa el sujeto oferente o para un tercero.

3.3.1. Beneficio o ventaja

El contenido de esta contraprestación es descrito de una forma amplia –“beneficio o ventaja (...) de cualquier naturaleza”- abarcando no sólo rendimientos de índole económica -que serán los más habituales-⁷⁵, sino “cualquier prestación que material o

⁷³ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 135, para quien en el concepto de “entidad deportiva” sólo tendrían cabida los clubes deportivos.

⁷⁴ ANARTE BORRALLA, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 22; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 165 y p. 171; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 336. Ello excluye, de pleno, del ámbito de aplicación de la corrupción deportiva, los supuestos de tráfico de influencias -favorecimientos realizados en favor de tercero en los que el favorecedor no obtenga ningún beneficio o ventaja-; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 706; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 336; el mismo: “El nuevo delito...”, cit., p. 18. En otros sistemas, como el portugués, se ha optado por tipificar, también, las conductas de tráfico de influencias en el deporte (véase art. 10 de la Ley nº 50/2007).

⁷⁵ AGUILAR ROMO, M.: “El delito...”, cit., p. 19. A título ejemplificativo, se ha constatado en la SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18] que, con

inmaterialmente suponga una mejora en la situación económica, laboral, profesional, jurídica..., del sujeto corrupto o al que se propone corromper”⁷⁶. No obstante, no deja de ser cierto, como acertadamente puntualiza BLANCO CORDERO, que “si bien ésta parece la intención del legislador, no se plasma de manera muy clara, pues la pena de multa a imponer es de carácter proporcional, siendo del tanto al triplo del valor de beneficio o ventaja”⁷⁷.

En tanto que injustificado, además de no tener derecho a percibir esa prestación, de carácter patrimonial o no patrimonial⁷⁸, ésta debe revestir la suficiente relevancia, entidad e idoneidad -excediendo, por tanto, de los meros usos sociales o regalos de cortesía- para doblegar la voluntad de los deportistas o de los árbitros y jueces, según se estime más oportuno en cada caso, para que ejecuten, con la finalidad antes señalada, algún acto contrario a sus respectivas obligaciones⁷⁹.

3.3.2. Favorecer indebidamente

El legislador de 2015 procedió a sustituir la expresión “incumpliendo sus obligaciones” por la de “favorecer indebidamente”, pero lo cierto es que ambas locuciones hacen referencia a la misma realidad, es decir, a la forma ilícita en que actúan el corruptor y el corrupto para lesionar el bien jurídico tutelado por el tipo penal.

Así, ese favorecimiento indebido comprende, de conformidad con lo establecido en el art. 1 de la Decisión Marco 2003/568/JAI, “cualquier comportamiento desleal que constituya un incumplimiento de una obligación legal o, en su caso, de las normas o reglamentos profesionales que se aplican en el sector de actividad de que se trate”. En el ámbito del deporte ello se traduciría en una forma de actuar anticompetitiva. Un claro ejemplo sería el comportamiento deliberado de un deportista consistente en dejarse ganar⁸⁰ (v. gr. fallos

relación a dos partidos celebrados las jornadas 37 y 38 de la temporada de liga 2013-2104, la junta directiva del Club Atlético Osasuna entregó un total de 650.000€ a algunos jugadores del Real Betis Balompié. La finalidad de dicha entrega era, por un lado, que ganaran al Real Valladolid C.F en la jornada 37 (400.000€) y se dejaran perder ante el C.A. Osasuna en la jornada 38 (250.000€).

⁷⁶ Cfr. BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 171. En este sentido se pronunció ya, en su momento, FARALDO CABANA, P.: “Hacia un delito...”, cit., p. 76. De la misma opinión, RÍOS CORBACHO, J.M.: “De nuevo...”, cit., p. 67; el mismo: “Situación actual...”, cit., p. 395; ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A.C.: “El nuevo delito...”, cit., p. 359; ANARTE BORRALLA, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 23; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 706; MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo...”, cit., p. 435. Este enfoque es recomendado como una buena práctica por IOC y UNODC, ya que se ajusta a los arts. 15 y 15 de la Convención contra la corrupción y al art. 3.4 del Convenio de Macolin (IOC / UNODC: *Model Criminal Law provisions for the prosecution of competition manipulation*, Suiza, 2016, p. 16).

⁷⁷ BLANCO CORDERO, I.: “De la corrupción entre particulares”, en GÓMEZ TOMILLO, M.: *Comentarios al Código Penal*, Lex Nova, 2011, p. 1112.

⁷⁸ Terminología utilizada en la Ley nº 50/2007.

⁷⁹ PÉREZ FERRER, F.: “Principales novedades...”, cit., pp. 71-76; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., pp. 705-706; MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo...”, cit., p. 436; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 149; el mismo: “La llamada...”, cit., p. 235; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 169.

⁸⁰ SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18].; AAN 446/2014, de 20 de enero. A este respecto, el art. 75.1.b) del Código Disciplinario de la RFEF establece, y sanciona, la predeterminación del resultado de un encuentro “ya sea por la anómala actuación de uno o de los dos equipos contendientes o de alguno de sus jugadores, ya utilizando como medio indirecto la indebida alineación de cualquiera de éstos, la presentación de un equipo notoriamente inferior al habitual u otro procedimiento conducente al mismo propósito (...)”.

notorios en la defensa⁸¹ o en la portería, retirada sorpresiva del tenista favorito para ganar el partido alegando una lesión, etc.) o, del árbitro principal que proceda, en los mismos términos, a señalar un penalti, claramente inexistente, en contra de lo señalado por los árbitros asistentes o lo visionado en el VAR.

3.4. *Iter criminis*

El delito de corrupción deportiva se configura como un delito de peligro abstracto, de los denominados de resultado cortado⁸². Su consumación tiene lugar con el simple ofrecimiento o solicitud, incriminándose en el tipo tanto el concierto fraudulento entre ambas partes como la mera proposición de un concierto para la manipulación o alteración del resultado de un acontecimiento deportivo. Ello con independencia de quién adopte la iniciativa para la realización de la práctica corrupta, de que la solicitud o el ofrecimiento sea aceptado por aquél a quien se efectúa, de que se llegue a recibir efectivamente el beneficio o ventaja y de que el resultado con el que finalice el juego sea el pactado⁸³. La concurrencia o no de estas circunstancias podrá ser tomada en consideración por el órgano judicial, a efecto de determinar la concreta extensión de la pena a imponer dentro del amplio marco penológico que ha previsto el legislador para este tipo penal (entre otras, en su modalidad básica, la pena de prisión de 6 meses a 4 años).

Resulta imprescindible para que la conducta resulte punible que exista una dualidad personal, es decir, una convergencia, entre uno que promete, ofrece o concede y otro que solicita, acepta o recibe, con independencia de que, finalmente, no se llegue a verificar acuerdo alguno⁸⁴. Ello excluye de su ámbito de aplicación aquellos supuestos en los que deportistas, por si mismos o, más frecuentemente, por persona interpuesta⁸⁵, apuestan por un determinado resultado -empate o pérdida de su equipo- en el marco de un partido en el que ellos mismos van a participar⁸⁶. En el ordenamiento portugués, por el contrario, se ha optado por tipificar, de forma expresa, esta “apuesta ilegal”⁸⁷.

⁸¹ V. gr. partido de fútbol bajo investigación, en el marco de la Operación Oikos, entre el Real Valladolid C.F. y el Valencia C.F. de la última jornada de la temporada 2018/2019, que termina con la victoria del Valencia C.F. (0-2), y su clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA, tras dos fallos, altamente sospechosos, de la defensa del equipo vallisoletano.

⁸² SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18].; AAN 446/2014, de 20 de enero. PÉREZ FERRER, F.: “Principales novedades...”, cit., p. 75; SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 158; TORRES FERNÁNDEZ, M^a.E.: “El delito...”, cit., p. 124; la misma: “Reflexiones...”, cit., p. 301; RÍOS CORBACHO, J.M.: “De nuevo...”, cit., p. 67; ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A.C.: “El nuevo...”, cit., p. 359; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 714; QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: “La corrupción...”, cit., p. 813; ANARTE BORRALLA, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 33 y pp. 36-37; MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo...”, cit., p. 437 y p. 444; GILI PASCUAL, A.: “La tipificación ...”, cit., p. 44; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 163.

⁸³ CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., p. 14.

⁸⁴ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “Amaños de resultados...”, cit., p. 637; el mismo: “El delito de fraudes deportivos...”, cit., p. 750; SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 161.

⁸⁵ Debemos recordar en este punto que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego prohíbe, en su art. 6.2, a “los deportistas, entrenadores u otros participantes directos” (letra d), a “los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras” (letra e) y a “los jueces o árbitros” así como a “las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos” (letra f) realizar apuestas con relación al acontecimiento o actividad deportiva en la que participan. Ello será considerado una infracción leve (art. 41.a) cuya comisión lleva aparejada bien un apercibimiento por escrito bien una multa de hasta 100.000€ (art. 42.1).

⁸⁶ AAN 446/2014, de 20 de enero; SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 178; ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: “La corrupción...”, cit., p. 141; ÁLVAREZ VIZCAYA, M.: “Fraude en el deporte”, *Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad*, nº 4, 2013, pp. 223-224; MARTÍNEZ-BUJÁN

La conducta típica debe realizarse con anterioridad a la celebración de la prueba, encuentro o competición deportiva. Es indiferente, no obstante, en los casos de ofrecimiento o promesa que la percepción de la contraprestación tenga lugar con posterioridad. El legislador no ha previsto en el ámbito de los delitos de corrupción entre particulares y, por tanto, en el delito de corrupción deportiva, la tipificación de la recompensa por los actos fraudulentos ya realizados, a diferencia de lo que sí ocurre en el delito de cohecho (art. 421 CP) o, en el propio ámbito de la corrupción deportiva, en el ordenamiento portugués (art. 8 de la Ley nº 50/2007). Ello es coherente con el elemento subjetivo del tipo que requiere que estos comportamientos, para ser considerados típicos, tengan por finalidad “predeterminar o alterar el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”. Difícilmente ello podrá tener lugar cuando el concreto acontecimiento deportivo ya ha finalizado. Es decir, no puede calificarse como delito la conducta del particular cualificado que solicita o recibe una prestación de cualquier naturaleza no justificada como recompensa por la actuación fraudulenta ejecutada si no ha existido un acuerdo previo entre las partes⁸⁸.

En este caso verificarse la materialización del resultado pactado se podría apreciar, asimismo, la comisión de un delito de estafa, resolviéndose la problemática concursal, en su caso, mediante las reglas del concurso medial (art. 77. 1 y 3 CP)⁸⁹.

3.5. Autoría y participación

En ambas modalidades típica, la corrupción deportiva se configura como un delito especial propio, de tal manera que sólo puede ser cometido, a título de autor, por los sujetos expresamente referenciados en el tipo penal, bien directamente bien a través de persona interpuesta⁹⁰.

En este sentido, son frecuentes los supuestos en que terceros, actuando en representación de los administradores o los directivos de una entidad deportiva, ofrecen, prometen o conceden a deportistas, árbitros o jueces una contraprestación para que actúen de forma anticompetitiva. Su intervención no resulta atípica, sino que serán castigados a título de partícipe bien como cooperadores necesarios - atenuándose su pena de conformidad con lo dispuesto en el art. 65.3 CP- bien como cómplices, según el concreto tipo de actos realizados⁹¹.

PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 713; ANARTE BORRALLO, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 41; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 335.

⁸⁷ Art. 11º. A de la Ley nº 50/2007, de 31 de agosto, sobre el régimen de responsabilidad penal por los comportamientos antideportivos (en adelante Ley nº 50/2007).

⁸⁸ CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 132; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., pp. 335-336.

⁸⁹ AAN 446/2014, de 20 de enero; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., pp. 714-715; RÍOS CORBACHO, J.M.: “Situación actual...”, cit., pp. 400-401; el mismo: “De nuevo...”, cit., p. 72; el mismo: “El problema...”, cit., p. 38.

⁹⁰ Se trata ésta de una formulada empleado en diversos tipos penales tales como, a título ejemplificativo, el tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis CP), la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 284 ter.1 CP), el abuso de información privilegiada (art. 285 CP), la financiación ilegal activa (art. 304 bis.4 CP), el cohecho pasivo propio (art. 419 CP), el cohecho pasivo impropio (art. 420 CP), el cohecho de facilitación (art. 422 CP), las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (439 CP) o las actividades prohibidas a funcionarios públicos (art. 441 CP).

⁹¹ MAGRO SERVET, V.: “La corrupción...”, cit., pp. 6-7; ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A.C.: “El nuevo delito...”, cit., p. 360; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 713; NAVARRO

Sin embargo, no se recoge la posibilidad de que el hecho punible sea cometido, exclusivamente, por un tercero ajeno a la entidad deportiva, sin efectuar labor de intermediación alguna. En este sentido, será atípica la conducta de un grupo de apostantes (organizaciones criminales) que ofrecen, prometen o conceden a un deportista o árbitro y juez una prestación injustificada para predeterminar o alterar, deliberada y fraudulentamente, el resultado de un evento deportivo con relación al cual van a formalizar sus apuestas, utilizando a tal efecto, como intermediarios, a exjugadores, agentes de jugadores o miembros del mundo del deporte que son conocidos en los círculos deportivos y tienen buena reputación⁹². Estos terceros no podrán ser considerados, en ningún caso, como autores de un delito de corrupción deportiva activa, por no reunir las características específicas que, a este respecto, exige el tipo penal. A lo sumo, podrán llegar a ser castigados como inductores de un delito de corrupción deportiva pasiva⁹³.

Es por ello por lo que, desde ciertos sectores doctrinales, se aboga por la reforma del precepto, en su modalidad activa, para incluir en su redacción una cláusula final abierta que dé cabida a cualquier otra persona, distintas de las ya mencionadas, que realice las conductas allí descritas⁹⁴.

4. TIPO SUBJETIVO

El delito de corrupción deportiva es, a semejanza del delito de corrupción particular, un delito doloso que no admite su comisión a título de imprudencia.

4.1. Elemento subjetivo del injusto

No obstante, su tipo subjetivo no se agota en el dolo, sino que debe concurrir un elemento subjetivo adicional. Así, la conducta típica antes indicada debe tener por tendencia lesiva la predeterminación o alteración, de manera deliberada y fraudulenta, del resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva para favorecer al corruptor o a un tercero frente a otros - corrupción deportiva activa- o con el fin de favorecer, frente a terceros, a quien le otorga o del que espera una concreta prestación -corrupción deportiva pasiva-. Esta carga subjetiva que se predica del tipo nos lleva a defender que solo cabe su comisión mediante dolo directo⁹⁵.

4.1.1. Predeterminar o alterar

La acción de predeterminar hace referencia a la fijación del resultado con carácter previo al inicio del juego. Por su parte, la modalidad de alterar engloba aquellas acciones

MASIP, J.: “El delito de corrupción entre particulares”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 11, 2011, p. 9; CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., p. 12 y p. 17.

⁹² Por un lado, identifican a los blancos ideales que suelen ser deportistas con dificultades económicas y/o próximos al final de su carrera deportiva. De otro lado, dada su vinculación con el mundo del deporte, les generan confianza y los tranquilizan sobre los riesgos que van a correr. Sobre el modus operandi habitual en el amaño de partidos, véase PÉREZ TRIVIÑO, J.L.: “¿Por qué es tan difícil perseguir los amaños de partidos vinculados a las apuestas?”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 61, 2018, p. 7; RÍOS CORBACHO, J.M.: “De nuevo...”, cit., pp. 62-66.

⁹³ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “Amaños de resultados...”, cit., p. 638; el mismo: *El delito...*, cit., p. 167.

⁹⁴ MONROY ANTÓN, A.J.: “El nuevo Código Penal contra los corruptos en el deporte”, *Diario La Ley*, nº 7534, 2010, p. 6.

⁹⁵ SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 151; ANARTE BORRALLA, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., pp. 25-26; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., p. 161.

coetáneas -o, incluso, con posterioridad-⁹⁶ al evento deportivo que buscan incidir en su normal desarrollo de cara a la consecución de un determinado resultado, pero sin que pueda llegar a anticipar, con plena seguridad, el resultado final⁹⁷.

No obstante, las conductas antes reseñadas serán igualmente típicas, en caso de darse el resto de los elementos del tipo, aun cuando el deportista o el árbitro no llegue a realizar acción anticompetitiva alguna al darse, por las propias circunstancias del juego, el concreto resultado que se pretendía obtener fraudulentamente⁹⁸.

En todo caso, en tanto que delito de mera actividad, no es necesario para su consumación que la manipulación del resultado, en los términos convenidos, llegue a materializarse. Es suficiente, con que la conducta típica tenga por propósito esa predeterminación o alteración y resulte objetivamente idónea para ello⁹⁹.

4.1.2. Fraudulentamente

El carácter fraudulento que debe ostentar esa predeterminación o alteración exige que la acción del sujeto produzca, de forma anticompetitiva, un falseamiento de la realidad para eliminar o, en todo caso, limitar la impredecibilidad del resultado de una determinada actividad deportiva¹⁰⁰. Esa simulación de la realidad debe efectuarse de forma tal que el resultado manipulado parezca fruto de las normales eventualidades del juego.

4.1.3. Resultado: especial referencia a las primas para ganar

El objeto sobre el que recae la predeterminación o la alteración se limita al resultado final de la prueba (*match-fixing*)¹⁰¹. Permanecen extramuros del Derecho penal, sobre la base del principio de *ultima ratio*, las actividades ilegales consistentes en la fijación de algún aspecto específico del juego (*spot-fixing*)¹⁰² -a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los ordenamientos alemán¹⁰³, portugués¹⁰⁴ y de lo preceptuado en el art. 3.4 del Convenio de Macolin- o las relativas a las diferencias de tanteo (*point-shaving*). No

⁹⁶ AGUILAR ROMO, M.: “El delito...”, cit., p. 20; ANARTE BORRALLLO, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 25; CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., p. 20.

⁹⁷ BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 172; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 337.

⁹⁸ MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M^a.I.: “Corrupción privada y corrupción en el deporte”, en GONZÁLEZ CANO, I. (coord.): *Cooperación judicial penal en la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, 2015, p. 203; BLANCO CORDERO, I.: “La reforma de los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5/2010: nuevos delitos y aumento de penas”, *Diario La Ley*, nº 7534, 2010, p. 9; CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., p. 20.

⁹⁹ SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 125; ANARTE BORRALLLO, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 24.

¹⁰⁰ En el art. 2.4 del Convenio de Macolin se define la manipulación de competiciones deportivas como “un acuerdo, una acción o una omisión de carácter intencional cuya finalidad sea alterar ilegalmente el resultado o el curso de una competición deportiva a fin de eliminar, total o parcialmente, el carácter imprevisible de dicha competición con objeto de obtener una ventaja indebida para sí o para otros”.

¹⁰¹ En contra de esta limitación del tipo al resultado final se pronunció GARCÍA CABA, M.M^a.: “La tipificación del delito de fraude...”, cit., p. 229.

¹⁰² V. gr. número de saques de esquina, primer expulsado, resultados parciales, número de tarjetas amarillas, primer jugador amonestado, etc.

¹⁰³ Así, en el marco de los delitos de fraude de apuestas deportivas (§ 265c StGB) y de manipulación de competiciones deportivas (§ 265d StGB), la acción fraudulenta puede ir dirigida tanto al resultado -intermedio o final- así como a aspectos relacionados con el desarrollo del concreto encuentro deportivo. CANO PAÑOS, M.Á.: “Las recientes...”, cit., p. 340.

¹⁰⁴ En el ordenamiento portugués, esta posibilidad se circunscribe al delito de apuestas antideportivas (art. 11^o.A de la Ley nº 50/2007).

obstante, la existencia de un notable mercado de apuestas vinculado a estos elementos nos lleva a aconsejar su tipificación¹⁰⁵.

Este resultado final puede consistir tanto en ganar como en perder o, en su caso, empatar. En el caso de los árbitros y jueces resulta meridianamente claro que la recepción, solicitud o aceptación de una prestación -material o inmaterial- así como su promesa, ofrecimiento o concesión por parte de un administrador, directivo, empleado o colaborador de una entidad deportiva para manipular o alterar el resultado de una prueba deportiva integrará, en cualquiera de los supuestos señalados, un delito de corrupción deportiva¹⁰⁶, al conllevar la realización de un acto contrario a su deber de imparcialidad y de carácter fraudulento¹⁰⁷.

Tampoco existe discusión alguna sobre el carácter delictivo de las contraprestaciones entregadas a los deportistas que tengan por finalidad manipular o alterar un resultado para dejarse perder o empatar en ese encuentro. Mayores dudas plantea, sin embargo, si las “primas a terceros”¹⁰⁸-aquellas prestaciones económicas que se prometen u ofrecen a un deportista por un tercero para que ganen un concreto partido- integran el tipo penal. A este respecto, la doctrina se decanta, de forma mayoritaria, por una respuesta negativa, catalogándolo como un comportamiento atípico, sobre la base de los siguientes argumentos: a) en primer lugar, conforme a la propia redacción del tipo, la acción a ejecutar por el deportista a cambio de ese beneficio o ventaja deber ser contraria a sus obligaciones profesionales. Y está claro que su principal obligación es, precisamente, ganar la prueba en la que participa o, al menos, realizar todo lo posible para alcanzar ese resultado con pleno respeto a las normas reguladoras de la concreta práctica deportiva. Eso es, precisamente, lo que se espera de un deportista no, por el contrario que haga una dejadez -más o menos evidente- de sus funciones que posibiliten que otros alcancen la victoria. A través de estas primas lo que se persigue es introducir una motivación extra o, en su caso, reforzar el interés del deportista en cumplir con su obligación primigenia que, en caso alguno, conlleva una adulteración fraudulenta -en los términos antes señalados- del resultado de la prueba deportiva¹⁰⁹; b) a ello se suma el hecho de que es

¹⁰⁵ IOC / UNODC: *Model Criminal Law provisions...*, cit., p. 16

¹⁰⁶ MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 713; CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., p. 21.

¹⁰⁷ SATZGER, H.: “Corrupción y deporte”, en GÓMEZ MARTÍN, V. / MONTIEL, J.P. / SATZGER, H. (eds.): *Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción*, Marcial Pons, 2019, p. 161.

¹⁰⁸ Tampoco plantean dudas en cuanto a su legalidad, las primas que el club o entidad ofrece a sus propios jugadores por obtener determinados objetivos. SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18].

¹⁰⁹ AGUILAR ROMO, M.: “El delito...”, cit., pp. 21-23; PÉREZ FERRER, F.: “Principales novedades...”, cit., p. 83; PÉREZ TREVIÑO, J.L.: “¿Por qué están mal las primas a terceros por ganar en el fútbol?”, *Revista Española de Derecho Deportivo*, nº 39, 2017, p. 17; TORRES FERNÁNDEZ, M^a.E.: “El delito...”, cit., p. 125; la misma: “Reflexiones...”, cit., pp. 301-302; DE VICENTE MARTÍNEZ, R.: “Sobre amaños de partidos, primas a terceros, maletines y Derecho Penal”, *Anuario Iberoamericano de Derecho Deportivo*, nº 3, 2015, p. 30; MAGRO SERVET, V.: “La corrupción...”, cit., p. 7; ÁLVAREZ VIZCAYA, M.: “Fraude...”, cit., p. 224; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 714; ANARTE BORRALLA, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 25; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., pp. 165-167; el mismo: “La llamada corrupción...”, cit., pp. 165-167 y p. 241; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., pp. 174-175; MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo...”, cit., p. 447; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 337; el mismo: “El nuevo delito...”, cit., p. 22; BLANCO CORDERO, I.: “La reforma...”, cit., pp. 9-10; SILVA SÁNCHEZ, J.M^a. et al.: “Propiedad intelectual...”, cit., p. 434. En esta línea de pronuncia, también, SATZGER, H.: “Corrupción...”, cit., p. 161, respecto al delito de fraude de apuestas deportivas regulado en el § 265c

tremendamente complicado, cuando no imposible, predeterminar o alterar un resultado consistente en ganar, ya que ello no depende, en exclusiva, de la voluntad de los jugadores “comprados”, sino de la confluencia de factores diversos que exceden de su control¹¹⁰. Sigue intacta, por tanto, la imprevisibilidad del resultado final.

En resumen, las primas a terceros para ganar serían formalmente antijurídicas, pero no materialmente¹¹¹.

Si bien esta es, como hemos dicho, la interpretación dominante en la doctrina¹¹², no tiene, en cambio, el mismo predicamento entre nuestros tribunales. Así, la SAP de Navarra de 23 de abril de 2020 señala, con relación a la entrega, por parte de la junta directiva del Club Atlético Osasuna a tres jugadores del Real Betis Balompié, de un montante de 400.000€ para que, en la jornada 37 de la temporada 2013/2014, ganasen el partido a disputar contra el Real Valladolid C.F., que “del estudio del tipo penal y del estudio del derecho comparado, llegamos a la conclusión de que también este tipo de primas están incluidas en el tipo penal. Así, hemos de partir de la consideración de que el legislador bien podía haber excluido expresamente este tipo de conducta. Sin embargo, al describir la conducta típica únicamente se refiere a la “finalidad de predeterminación o alteración de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales”¹¹³. A mayor abundamiento se concluía en el AAP de Navarra de 30 de mayo de 2017 que la redacción del art. 286 bis CP plantea “una conducta abierta que tiene por objeto predeterminar o alterar un encuentro o competición, es decir, alterar el resultado deportivo natural, sin que el tipo exija que lo sea de una determinada manera o excluya la tipicidad penal en el caso de serlo de una determinada manera (...)”¹¹⁴.

En este sentido no podemos negar que, en efecto, las primas a terceros constituyen un factor exógeno, extraño a la propia competición deportiva, que inciden, en cierta manera, en su desarrollo natural pero que, en modo alguno, ello puede conceptuarse como una práctica anticompetitiva¹¹⁵ y, mucho menos, fraudulenta como exige la propia redacción

StGB, al señalar que “un comportamiento beneficioso para el propio equipo no queda abarcado por el delito, porque quien concede el beneficio actúa según la idea fundamental de la competición deportiva”.

¹¹⁰ AGUILAR ROMO, M.: “El delito...”, cit., pp. 21-23; PÉREZ TREVIÑO, J.L.: “¿Por qué...”, cit., pp. 17-19; DE VICENTE MARTÍNEZ, R.: “Sobre amaños...”, cit., p. 31; MAGRO SERVET, V.: “La corrupción...”, cit., p. 7; ÁLVAREZ VIZCAYA, M.: “Fraude...”, cit., p. 224; MENDOZA BUERGO, B.: “El nuevo...”, cit., p. 447; GILI PASCUAL, A.: “La tipificación...”, cit., pp. 56-60; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 337; el mismo: “El nuevo delito...”, cit., p. 22; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., p. 175; SILVA SÁNCHEZ, J.M.: “Los delitos...”, cit., p. 9.

¹¹¹ DE VICENTE MARTÍNEZ, R.: “Sobre amaños...”, cit., p. 31; CASTRO MORENO, A.: “Corrupción...”, cit., p. 337; el mismo: “El nuevo delito...”, cit., p. 22. Por el contrario, la SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18] estima que esta interpretación del art. 286 bis 4 del CP “parte de una permisividad social hacia esas primas por terceros que sin embargo no implica la falta de tipicidad de la conducta”.

¹¹² Salvo error por nuestra parte, a favor de su penalización se pronuncian, únicamente, SÁNCHEZ MELGAR, J.: “La corrupción...”, cit., pp. 34-35 y GILI PASCUAL, A.: “La tipificación...”, cit., pp. 57-60, quien concluye que “una vez tipificado el fraude deportivo, no se encuentran méritos para reputar atípicas las primas a terceros, sea cual sea el sentido en el que se pretende con ellas que se altere el resultado (perdiendo, empatando o ganando)”.

¹¹³ SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18].

¹¹⁴ AAP de Navarra núm. 249/2017, de 30 de mayo [ROJ: AAP NA 297/2017 - ECLI:ES:APNA:2017:297A]. Este mismo argumento es el utilizado por SÁNCHEZ MELGAR, J.: “La corrupción...”, cit., pp. 34-35 para defender su tipicidad.

¹¹⁵ Terminología empleada por el legislador alemán en la regulación del delito de manipulación de competiciones deportivas profesionales (§ 265d StGB). La exigencia de que la conducta típica se refiera,

del tipo penal. No hay engaño, no hay simulación, no hay un falseamiento de la realidad, no hay una elusión de sus obligaciones dirigida a eliminar, total o parcialmente, el carácter imprevisible del resultado de la competición¹¹⁶, sino que se trata, en esencia, de una influencia de carácter ilegal, sí, pero que simplemente busca motivar al jugador a dar lo mejor de sí mismo en un supuesto en el que, en principio, su actitud estaría lejos de ser competitiva en vistas a obtener una injustificada ventaja. Pero una ventaja injustificada no puede equiparse, en ningún caso, a la conducta consistente en el amaño de un partido. Esta diferenciación en la conceptualización de ambos tipos de comportamientos es reseñada, a la hora de concretar la actividad definida en el art. 2.8 del Reglamento de la UEL, en el laudo del TAS en el caso *Eskisehirspor Kulübü vs UEFA* (CAS 2014/A/3628)¹¹⁷. En este sentido indica que su ámbito de aplicación abarca “no solo aquellas actividades destinadas a determinar fraudulentamente el resultado de una coincidencia (los principales ejemplos podrían ser el de dos clubes rivales arreglando un resultado predeterminado para un partido, perder intencionalmente un partido, o tener a alguien pagando dinero a un jugador/entrenador/equipo para que no rindan al máximo de sus habilidades), sino también aquellas actividades que de alguna manera podrían tener una influencia ilegal en el partido (motivando a los jugadores con bonificaciones de terceros, estableciendo algunos eventos predeterminados que tendrían lugar durante el partido pero que no tendrán un impacto determinante o decisivo en el resultado del partido (...)).” Más claro resulta, en este punto, el Código Penal alemán al exigir, para su punición, que la manipulación sea realizada, en todo caso, a favor del contrario, resultando atípicas, por tanto, las acciones de las que se deriven un beneficio propio para el concreto equipo¹¹⁸.

En todo caso, estos incentivos extradeportivos podrán ser sancionadas disciplinariamente como así ocurre, por ejemplo, en el ámbito del fútbol. De conformidad con el art. 82.1 del Código Disciplinario de la RFEF, “la promesa o entrega de cantidades en efectivo o compensaciones evaluables en dinero por parte de un tercer club como estímulo para lograr obtener un resultado positivo, así como su aceptación o recepción, se sancionarán con suspensión por tiempo de uno a seis meses a las personas que hubieren sido responsables, y se impondrá a los clubes implicados y a los receptores multa en cuantía de 3.005,06 euros, procediéndose, además, al decomiso de las cantidades hechas, en su caso, efectivas”.

5. PENALIDAD

necesariamente, a una influencia en el curso o resultado de una competición deportiva profesional de “forma anticompetitiva” tiene por finalidad “introducir un correctivo, conforme al cual resulten atípicas las influencias en la competición en las que solo se conceden beneficios propios de la competición y la manipulación sirve, al menos, al objetivo indirecto de su propio éxito deportivo”. Cfr. SATZGER, H.: “Corrupción...”, cit., p. 163.

¹¹⁶ El art. 3.4 del Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas, aprobado el 18 de septiembre de 2014, define la manipulación de competiciones deportivas como “un acuerdo, una acción o una omisión de carácter intencional cuya finalidad sea alterar ilegalmente el resultado o el curso de una competición deportiva a fin de eliminar, total o parcialmente, el carácter imprevisible de dicha competición con objeto de obtener una ventaja indebida para sí o para otros”.

¹¹⁷ Ampliamente, PÉREZ TRIVIÑO, J.L.: “¿Por qué están mal las primas a terceros por ganar en el fútbol?”, *Revista Española de Derecho Deportivo*, nº 39, 2017, pp. 11-27; PANIAGUA, J. / SOLÍS, J.: “Comentarios al laudo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS / CAS) en el caso *Eskisehirspor Kulübü vs UEFA*. CAS2014/A/3628”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 45, 2014, pp. 505-517.

¹¹⁸ CANO PAÑOS, M.Á.: “Las recientes...”, cit., p. 340.

La pena prevista para estos delitos, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 286 bis.1 CP será la de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja indebidamente obtenida.

La traslación de esta penalidad, al ámbito de la corrupción deportiva, no plantea problemas respecto de las penas de prisión y multa. Mayores dificultades se observan respecto de la pena de inhabilitación para industria o comercio, en la medida en que su contenido no guarda conexión alguna con el ámbito delictivo aquí tipificado¹¹⁹. Resultaría más adecuado, de *lege ferenda*, la articulación de una pena de inhabilitación especial específica consistente en la prohibición del ejercicio de funciones directivas o laborales en cualquier entidad deportiva o de participar como deportista, árbitro o juez deportivo en cualquier prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva mediante la suspensión de la correspondiente licencia¹²⁰. Bien es cierto que, en la práctica, nuestros órganos judiciales han aplicado esta inhabilitación especial en los términos expuestos¹²¹.

Por otro lado, ante las dificultades de cálculo que plantea la pena de multa -derivadas, principalmente, de la complejidad de determinar el valor de las ventajas no patrimoniales – se ha propuesto por algún autor su sustitución por el sistema de días- multa (art. 50.2 CP), a semejanza de lo que se observa en el delito de cohecho¹²².

En aquellos supuestos en que, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis CP, una entidad deportiva resulte responsable de los hechos se procederá a imponerle las siguientes penas (art. 288.2º CP): a) una pena de multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito cometido por la persona física tenga prevista una pena de más de dos años de prisión; b) una pena de multa de seis meses a dos años, o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. Asimismo, atendidas las reglas establecidas en el art. 66 bis, los jueces y tribunales podrán imponerle algunas de las penas recogidas en las letras b) a g) del art. 33.7 CP (art. 288.3º CP).

6. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

6.1. Tipo atenuado

El art. 286.3 CP establece la posibilidad de atenuar la pena a imponer por la comisión de este delito en atención a dos circunstancias.

¹¹⁹ TORRES FERNÁNDEZ, M^a.E.: “El delito...”, cit., p. 126; la misma: “Reflexiones...”, cit., p. 297; ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: “La corrupción...”, cit., p. 148.

¹²⁰ PÉREZ FERRER, F.: “Principales novedades...”, cit., pp. 83-84; SÁNCHEZ BERNAL, J.: El delito de corrupción..., cit., p. 155; RÍOS CORBACHO, J.M.: “De nuevo...”, cit., p. 70; el mismo: “Situación actual...”, cit., pp. 398-399; el mismo: “El problema...”, cit., p. 37; BENÍTEZ CORTÚZAR, I.F.: *El delito...*, cit., pp. 175-176. Una pena accesoria de este tenor fue propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda núm. 719 formulada al Proyecto de LO, de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica el CP, a semejanza de la previsión contenida en el art. 4 de la Ley nº 50/2007.

¹²¹ SAP de Navarra núm. 111/2020, de 23 de abril [ROJ: SAP NA 18/2020 - ECLI:ES:APNA:2020:18].

¹²² BLANCO CORDERO, I.: “De la corrupción...”, cit., p. 1112. Este es el sistema que rige, a este respecto, en el ordenamiento portugués.

Por un lado, la “cuantía del beneficio o el valor de la ventaja” pretendida u obtenida por el sujeto corrompido. Se trata de una de una previsión similar a la contenida en otros tipos penales en los que, precisamente, la cuantía de lo sustraído, de lo defraudado, del perjuicio causado o del daño causado sirve para diferenciar entre el tipo leve, el tipo básico y el tipo agravado. Entendemos que, en el marco de esta circunstancia tendrá cabida, a efectos de atenuar la pena, si esa prestación ha sido efectivamente recibida por el deportista, el árbitro o el juez.

Se tomará en consideración, asimismo, la “trascendencia de las funciones del culpable”. En este sentido, no conlleva un igual peligro para el bien jurídico protegido por el tipo que el corruptor sea el presidente de un club deportivo que un mero empleado. Asimismo, no tiene la misma relevancia que el sujeto corrompido, en el caso de un equipo de fútbol, sea el capitán del equipo -dada su mayor capacidad de influencia sobre el grupo-, los defensas o el portero -en atención a la posición que ocupan en el campo-, que el resto de los jugadores¹²³. Por lo que respecta a los árbitros, habrá que distinguir entre el árbitro principal -que ostenta una posición de especial garante respecto de la correcta observancia de las normas del juego- y los árbitros asistentes con relación a los que se podrá observar, en nuestra opinión, esta atenuante¹²⁴.

En ambos casos, el hecho a valorar será la menor idoneidad o peligrosidad de las circunstancias concurrentes en la comisión del delito para la lesión del bien jurídico protegido. De apreciarse su aplicación, se impondrá la pena inferior en grado (pena de prisión de 3 a 6 meses e inhabilitación especial de 6 meses a 1 año) y se reducirá, según el prudente arbitrio judicial, la pena de multa.

El legislador no ha previsto como posible atenuante o, incluso, como eximente, medidas que promuevan un comportamiento postdelictivo positivo por parte del infractor -tales como el arrepentimiento y la cooperación activa en la investigación de los hechos¹²⁵-, de forma similar a lo contemplado en otros tipos delictivos¹²⁶ y, respecto a la corrupción deportiva, en el ordenamiento portugués¹²⁷.

¹²³ Es por ello por lo que no compartimos la afirmación de MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “La corrupción...”, cit., p. 715, relativa a que se trata ésta de “una circunstancia completamente ajena a la fenomenología de este delito”.

¹²⁴ De otra opinión, CASTRO MORENO, A.: “El nuevo delito...”, cit., p. 14, para quien, “en el árbitro de la competición, cuya autoridad, imparcialidad y objetividad respecto de las partes que compiten se presume de especial intensidad, lo que a mi juicio conduciría a la práctica imposibilidad de aplicar a estos sujetos la atenuación punitiva que prevé el artículo 286 bis 3 CP”.

¹²⁵ En este sentido se pronunciaba GARCÍA CABA, M.M^a: “La tipificación del delito de fraude...”, cit., p. 231; el mismo: “Las conductas fraudulentas en el deporte y su hipotética represión penal. A propósito del proyecto de ley de la LFP”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 25, 2009, p. 12. La falta de previsión de estas figuras en el marco de la corrupción deportiva también ha sido objeto de crítica en el ordenamiento penal alemán. CANO PAÑOS, M.Á.: “Las recientes...”, cit., pp. 350-351.

¹²⁶ V. gr. fraude fiscal (arts. 305. 4 y 6 CP), fraude de subvenciones (art. 307. 3 y 5 CP), tráfico de drogas (art. 376 CP) o malversación del patrimonio público (art. 434 CP). En este sentido se habían pronunciado, ANARTE BORRALLA, E./ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito...”, cit., p. 42; CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito...*, cit., pp. 172-173; GARCÍA CABA, M.M^a: “La tipificación...”, cit., p. 229.

¹²⁷ Así, con arreglo al art. 13.1 de la Ley nº 50/2007, la pena podrá ser atenuada cuando el sujeto rechaza, voluntariamente, antes de verificarse el resultado fraudulento acordado, el ofrecimiento o promesa previamente aceptada, o procede a restituir la ventaja recibida, o tratándose de una cosa fungible, su valor económico. Su exención se limita a aquellos casos en los que el sujeto colabora activamente en la investigación facilitando elementos de prueba relevantes que permitan la identificación o captura de otros responsables.

Así, podría articularse una exención de la pena en aquellos supuestos en los que concurren, cumulativamente, los siguientes presupuestos: a) el rechazo voluntario, por parte del sujeto, antes de verificarse el resultado fraudulento acordado, del ofrecimiento o promesa previamente aceptado. En caso de haberse recibido el beneficio o ventaja, el sujeto debe haber procedido a su restitución; b) la puesta de los hechos en conocimiento de la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él; c) la colaboración activa en la investigación a efectos de obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos.

Su atenuación (en uno o dos grados) tendría lugar, por el contrario, cuando, antes de que transcurrieran dos meses desde su citación judicial como investigado, proceda a reconocer judicialmente los hechos y a restituir los beneficios o ventajas obtenidos o colabore activamente en la investigación para la consecución de las finalidades antes señaladas.

6.2. Tipo agravado

El art. 286 quáter CP contempla, asimismo, un tipo agravado que resultará de aplicación en aquellos casos en los que los hechos revistan una “especial gravedad”. El legislador ha procedido a determinar, de forma expresa, qué supuestos dan lugar a la articulación de dicha cláusula agravatoria. A este respecto, podemos distinguir entre circunstancias genéricas y circunstancias específicas. La diferencia entre unas y otras radica en que, mientras las primeras se aplican a la totalidad de los delitos de corrupción en los negocios (corrupción entre particulares, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y corrupción deportiva), las segundas circunscriben su ámbito de aplicación, exclusivamente, al último de los tipos penales referenciados¹²⁸. En caso de apreciarse la concurrencia de algunas de estas circunstancias, se impondrá la pena en su mitad superior (prisión de 2 años, 3 meses y 1 día a 4 años; multa del duplo al triplo de la cuantía del beneficio o valor de la ventaja; inhabilitación especial de 3 años, 6 meses y 1 día), pudiéndose llegar hasta la superior en grado (prisión de 4 años y 1 día a 6 años; multa del triplo al cuádruplo del beneficio o valor de la ventaja; inhabilitación especial de 6 años y 1 día a 9 años)¹²⁹. Entendemos que esto último tendrá lugar, entre otros posibles supuestos, cuando concurren dos o más de las circunstancias señaladas¹³⁰.

Así, integran el elenco circunstancias genéricas cuya concurrencia dota a los hechos de corrupción en los negocios de una especial gravedad las siguientes¹³¹:

a) un valor especialmente elevado del beneficio o ventaja.

Esta previsión adolece de una clara falta de taxatividad que lleva a que, ante la falta de criterio orientador alguno sobre la concreta cuantía que daría lugar a tal conceptualización, la

¹²⁸ MORILLAS FERNÁNDEZ, D.L.: “La especial gravedad como circunstancia agravatoria de la responsabilidad penal en el delito de fraude deportivo”, en MORILLAS CUEVA, L. (dir.): *Respuestas jurídicas al fraude en el deporte*, Dykinson, 2017, pp. 88-89.

¹²⁹ SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 171.

¹³⁰ Se trata de una fórmula agravadora de la pena que se emplea en diversos preceptos -v. gr. arts. 139.2, 180.2, 235.2, 485.2 CP, 570 bis.2 y 570 ter.2 del CP)-.

¹³¹ En este análisis no hacemos referencia a la circunstancia consistente en que “el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad” (art. 286 quáter d CP) por su inaplicabilidad al ámbito de la corrupción deportiva.

doctrina haya formulado propuestas que van desde la aplicación de la agravación a partir de los 50.000€¹³², pasando por los 250.000€¹³³, hasta aquellos que estiman que ello sólo debería tener lugar cuando el beneficio obtenido supere los 600.000€¹³⁴. Se trata, en todo caso, como muy acertadamente apunta ORTIZ DE URBINA GIMENO, de una “absurda” vulneración del principio de legalidad ya que para su observancia sólo haría falta “asignar un valor numérico al beneficio o ventaja”¹³⁵.

b) la realización, de forma no meramente ocasional, de los tipos penales reseñados. La cuestión que se nos plantea con relación a esta circunstancia caracterizada, nuevamente, por su total indeterminación, es si la expresión “no meramente ocasional” es sinónimo de habitual y, si es así, por cuál de las interpretaciones del término, de entre las empleadas por el legislador penal, se va a aplicar a este supuesto.

A este respecto, dos son las posiciones doctrinales principales: i) un sector doctrinal estima que debe utilizarse como referencia interpretativa lo preceptuado en el art. 94 CP conforme al que “se consideran reos habituales los que hubieren cometido tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello”. En atención a ello, esta circunstancia se apreciaría cuando el sujeto hubiese cometido de tres o más delitos de corrupción deportiva en un plazo no superior a 5 años¹³⁶, lo que dota al concepto de seguridad jurídica; ii) desde otras posiciones se considera, por el contrario, que la pauta interpretativa vendría marcada por lo preceptuado en el art. 173.3 CP, conforme al que la “no mera ocasionalidad” se construiría sobre la base de dos criterios: una pluralidad actos delictivos y la existencia, entre ellos, de una proximidad temporal que lleven a concluir que no se trata de un acto puntual¹³⁷. No debemos olvidar, no obstante, que esta fórmula ha recibido severas críticas por su vaguedad e imprecisión¹³⁸.

Nuevamente, serán los órganos judiciales, en vez del legislador, los encargados de clarificar su significado.

c) la comisión de esos hechos delictivos en el seno de una organización criminal. En la Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la participación de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para combatir la manipulación de los resultados deportivos refiere, en su exposición de motivos, como “en el amañeo de partidos están a menudo implicadas redes de delincuencia organizada activas a escala mundial” (COM/2012/0655 final).

¹³² Véase el art. 250.1. 5º CP.

¹³³ Véase el art. 250.2 CP.

¹³⁴ Véase el art. 259 bis. 2ª CP.

¹³⁵ ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: “La corrupción...”, cit., p. 151.

¹³⁶ De esta opinión, BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (XI)”, en MORILLAS CUEVA, L. (coord.): *Sistema de Derecho Penal. Parte Especial*, Dykinson, 3ª ed., 2019, p. 730; ENCINAR DEL POZO, M.Á.: *El delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios*, Aranzadi, 2016, p. 401; QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: *Derecho Penal...*, cit., p. 668.

¹³⁷ En términos similares se pronuncian SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito...*, cit., p. 173 y MORILLAS FERNÁNDEZ, D.L.: “La especial gravedad...”, cit., p. 93 para quienes, sin hacer expresa referencia a lo preceptuado en el art. 173.3 CP como criterio interpretativo, defiende que la “no ocasionalidad” debe entenderse como “un estadio inferior a la habitualidad pero superior a la mera acción criminal aislada”.

¹³⁸ FALCÓN CARO, Mª.C. / POLAINO NAVARRETE, M.: *Malos tratos habituales a la mujer*, J.M Bosch, 2001, p. 129.

De entre las diferentes vías para sancionar la criminalidad organizada, el legislador ha optado, en este ámbito, por agravar la pena del tipo básico cuando su comisión tenga lugar por sujetos que pertenezca a una organización criminal¹³⁹. El fundamento político-criminal de la figura se halla en su especial peligrosidad en atención a que, “por los medios de que disponen, por la posibilidad de desarrollar un plan delictivo con independencia de las vicisitudes que afecten individualmente a sus integrantes, propician un más fácil aprovechamiento para los autores, y también una eventual gravedad de superior intensidad en el ataque al bien jurídico que se protege, debido especialmente a su capacidad de lesión”¹⁴⁰.

La definición legal de organización (criminal) se contiene en el art. 570 bis. 1 CP¹⁴¹, siendo las notas características que, según reiterada jurisprudencia, sirven para delimitar su concepto las siguientes¹⁴²: a) una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad que, como se desprende de la literalidad del precepto, han de ser, al menos, tres; b) la existencia de una estructura más o menos compleja adecuada para ejecutar un determinado plan criminal que, por su complejidad o envergadura, no podría ser perpetrado mediante una acción individual o, incluso, plurisubjetiva pero inorgánica. En el marco de dicha estructura deben poder reconocerse relaciones de jerarquía y reparto de funciones entre sus miembros¹⁴³; c) el acuerdo asociativo ha de tener carácter duradero y no puramente transitorio, excediendo, por tanto, de la mera ideación y combinación de funciones entre varios partícipes para la comisión de un solo delito.

Tratándose de un delito de corrupción deportiva, su comisión también ostentará una especial gravedad cuando, concurriendo los requisitos del tipo básico, la conducta típica:

a) tenga por finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas.
Este hecho constituye la principal causa de corrupción en el ámbito deportivo constatándose que “las redes delictivas internacionales intervienen en amaños de partidos

¹³⁹ El legislador sigue, en este punto, la propuesta reguladora existente en los tipos penales contemplados en los arts. 177 bis. 6, 183.4.f, 187.2.b, 188.3.f, 189.2.f, 197 quáter, 235.1.8º, 262.2, 264.2.1ª, 271.c, 276.c, 302, 305 bis.1.b, 307 bis.1.b, 318 bis.3.a, 363 quáter.3ª, 369 bis CP y 371.2 del CP). Por el contrario, en otros supuestos – arts.304 ter, 571 y 572 del CP- se optó por configurar el tipo de forma autónoma articulando una doble sanción (una por pertenencia y otra por el concreto delito cometido en beneficio de la organización). Estos son los dos mecanismos, junto con el sistema del concurso, que desde la AIDP se consideran aptos para la lucha contra la criminalidad organizada. En Portugal se ha optado, en cambio, por la tipificación autónoma (art. 11 de la Ley nº 50/2007).

¹⁴⁰ Circular FGE 2/2011; SSTS núm. 145/2017, de 8 de marzo [ROJ: STS 906/2017 - ECLI:ES:TS:2017:906]; núm. 495/2015, de 29 de junio [ROJ: STS 3516/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3516]; núm. 603/2014, de 23 de septiembre [ROJ: STS 3876/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3876].

¹⁴¹ Ampliamente sobre el concepto de organización criminal, FARALDO CABANA, P.: *Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código Penal español*, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 57-85.

¹⁴² SSTS núm. 134/2016, de 24 de febrero [ROJ: STS 611/2016 - ECLI:ES:TS:2016:611]; núm. 314/2015, de 4 de mayo [ROJ: STS 2446/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2446]; núm. 157/2014, de 5 de marzo [ROJ: STS 1008/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1008]; núm. 719/2013, de 9 de octubre [ROJ: STS 4971/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4971].

¹⁴³ No se exige, por el contrario, ni un acto fundacional, ni una organización muy compleja, ni la adopción de una determinada forma jurídica, ni que se mueva en un amplio espacio geográfico, ni la existencia de conexiones internacionales. STS núm. 337/2014, de 16 de abril [ROJ: STS 1745/2014 - ECLI:ES:TS:2014:1745].

relacionados con apuestas ilegales”¹⁴⁴. A este respecto se señalaba en el AAN de 20 de enero de 2014 que “la principal particularidad de la corrupción deportiva se centra en un elemento teleológico: la finalidad de la conducta debe cifrarse en la alteración deliberada y fraudulenta del resultado de una prueba, de un encuentro o de una competición deportiva profesionales, y cuando esto afecte a un sistema de apuestas debe tener mayor penalidad, al margen de que se cause o no perjuicio con ello, habida cuenta su naturaleza de delito de peligro”¹⁴⁵.

Para la apreciación de la concurrencia de esta circunstancia será necesario que ella sea abarcada por el dolo del autor, pudiendo llegar a admitirse su aplicación en aquellos supuestos en los que el receptor de la ventaja asume, como altamente probable, que el propio otorgante o un tercero van a beneficiarse, en el marco de una apuesta deportiva, de esa “información privilegiada”¹⁴⁶.

b) afecte a una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional por el CSD.

Esta consideración vendrá determinada, entre otros criterios, por la existencia de vínculos laborales entre los Clubes y los deportistas, la importancia y dimensión económica de la competición, su capacidad de explotación comercial, la celebración de convenios colectivos y la tradición e implantación de la correspondiente competición¹⁴⁷. En estos casos, la prueba, encuentro o competición¹⁴⁸ se desarrollará en el marco de una Liga Profesional de ámbito estatal¹⁴⁹. A título ejemplificativo, el art. 190.3 del Reglamento General de la RFEF señala que tendrán la cualificación de competiciones oficiales estatales de carácter profesional, “la Primera y Segunda División del Campeonato Nacional de Liga, y los equipos adscritos a una y otra integran, en exclusiva y obligatoriamente, la Liga Nacional de Fútbol Profesional”. También tiene tal carácter la Liga ACB de baloncesto masculino¹⁵⁰.

c) incida sobre una competición deportiva internacional.

La actual Ley del Deporte no define que se entiende por tales, pero sí su Anteproyecto, aprobado, el 1 de febrero de 2019, por el Consejo de Ministros. Así, su art. 85 establece tendrán la consideración de competiciones internacionales aquellas que, previa autorización del CSD, “se celebran en España, organizadas por una federación deportiva española o por un tercero y en las que se desarrollan pruebas de carácter oficial o no oficial en las que está abierta la participación a equipos, selecciones o deportistas procedentes de otras federaciones nacionales”.

¹⁴⁴ Punto 4.5. de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de enero de 2011 [COM (2011) 12 final]. A este respecto, véase RÍOS CORBACHO, J.M.: “El problema...”, cit., pp. 5-19.

¹⁴⁵ AAN 446/2014, de 20 de enero.

¹⁴⁶ CANO PAÑOS, M.Á.: “Las recientes...”, cit., p. 341.

¹⁴⁷ Arts. 46.2 de la Ley de Deportes y 87.1 del Anteproyecto de la Ley del Deporte.

¹⁴⁸ Por coherencia en la regulación del tipo entendemos, como SÁNCHEZ BERNAL, J.: *El delito de corrupción...*, cit., p. 179, que aquí se incluyen también las pruebas y encuentros pese a referenciar únicamente el término competición.

¹⁴⁹ Arts. 41 de la Ley de Deportes y 87.3 y 4 del Anteproyecto de la Ley del Deporte.

¹⁵⁰ Art. 87 de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto aprobados, el 20 de diciembre de 2019, por la Comisión Directiva del CSD.

La previsión de estas dos últimas agravantes específicas deja el ámbito de aplicación del tipo básico “en su mínima expresión”, ya que serán muy restringidos los supuestos de competiciones deportivas con especial trascendencia económica o deportiva que, al mismo tiempo, no tengan la consideración de competición deportiva oficial profesional estatal o internacional¹⁵¹. En cambio, el legislador no ha contempla en este elenco el hecho de que el resultado fraudulento llegue a materializarse. La mayor intensidad lesiva del bien jurídico a que ello da lugar nos lleva a proponer, de *lege ferenda*, su inclusión en este catálogo, en aras a una correcta observancia del principio de proporcionalidad¹⁵². En caso de hacerse efectivo el acuerdo ilícito, se apreciaría, tal como señalamos, un concurso medial entre los delitos de corrupción deportiva y estafa¹⁵³.

7. CONCLUSIONES

El delito de corrupción deportiva adolece, como se ha puesto de relieve a lo largo de este trabajo, de una serie de deficiencias que lastran su regulación desde el año 2010. Ciertamente, la reforma operada por la LO 1/2015 no ha dado respuesta a una de las principales críticas formuladas por la doctrina al precepto.

A este respecto, la fórmula empleada por el legislador consistente en remitir la regulación de la corrupción deportiva a la preceptuado con relación a la corrupción entre particulares lleva a que, transcurridos casi veinte años desde su regulación inicial, todavía no exista acuerdo sobre algo tan elemental como quienes pueden cometer, a título de autor, este delito. Por otro lado, el uso (poco deseable) de la norma penal en blanco como recurso para definir alguno de los elementos del tipo provoca, en este caso, que el ámbito objetivo de aplicación del tipo penal tenga que ser concretado año a año. A ello se suma la predilección que muestra el legislador, en las últimas reformas penales, por el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, hecho que deja en manos de los órganos judiciales la tarea legislativa de concretar su significado.

Asimismo, en coherencia con el actual Derecho Penal del riesgo, la corrupción deportiva se ha configurado como un delito de peligro abstracto sin que se haya previsto agravación alguna para aquellos casos en que el resultado se verifique. Es decir, se produce una equiparación punitiva absoluta, con clara vulneración del principio de proporcionalidad, entre los actos meramente preparatorios y los actos efectivamente lesivos.

Resulta criticable, igualmente, la forma en la que se ha concretado el importe de la pena de multa a imponer en la medida en que, aceptado el contenido inmaterial del beneficio o ventaja, devendrá, en multitud de ocasiones, de imposible aplicación. Ello sin mencionar la total falta de idoneidad de la pena de inhabilitación prevista para hacer frente a este concreto fenómeno criminal.

Junto a estas deficiencias, para cuya eventual resolución se han formulado, a lo largo de este trabajo, diversas propuestas de *lege ferenda*, se echa en falta la referencia expresa a medidas que promuevan un comportamiento postdelictivo positivo por parte del infractor, tales como el arrepentimiento y la cooperación activa en la investigación de los hechos.

¹⁵¹ RÍOS CORBACHO, J.M.: “Situación actual...”, cit., p. 401; el mismo: “De nuevo...”, cit., pp. 72-73.

¹⁵² BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “Amaños de resultados...”, cit., p. 640; el mismo: *El delito...*, cit., p. 165.

¹⁵³ AAN 446/2014, de 20 de enero; RÍOS CORBACHO, J.M.: “El problema...”, cit., p. 38.

De todo ello se infiere la necesidad de abordar una nueva reforma penal que, mediante la creación de un artículo propio e independiente, de una adecuada respuesta, sobre la base de las observaciones realizadas por la doctrina y la experiencia comparada existente, a este fenómeno criminal que se halla en expansión.